

Pavel Sneguir

Machbarkeitsuntersuchungen zu GPU-Beschleunigung eines Flachwasser-Simulationsprogramms

Bachelorarbeit

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. R. Hinkelmann

Zweitprüfer*in: Dr.-Ing. Franziska Tügel

Betreuer*in: Lennart Steffen, M.Sc.

März 2024

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate gekennzeichnet habe.

Berlin, 3. Juli 2024

Abstract

The Chair of Water Resources Management and Modeling of Hydrosystems is developing `hms++`, an open-source C++ program for the numerical simulation of surface water flows using the shallow water equations. It is built on the linear algebra library *Eigen*, which allows the equations and solution algorithms in `hms++` to be expressed as concise, readable source code that can be compiled to well-optimized machine code on a variety of CPU architectures.

While the design and current implementation of `hms++` focuses on optimizations for CPUs, the need to perform computations on GPUs is becoming increasingly important. GPUs can offer significant advantages in terms of parallel processing capabilities and computational speed, especially for applications such as hydrodynamic modeling that can benefit from parallel execution of mathematical operations.

This is the context of this thesis, in which the first feasibility studies on this topic are carried out. Research is conducted into which backends for GPU calculations the *Eigen* library is compatible with, by which organisations they are developed and on which computing platform as well as which programming model they are based on. These backends are compared with each other to explore their respective advantages and disadvantages in detail. This comparison also extends to evaluating the performance achieved with each backend, focusing on metrics such as execution speed, resource utilisation and scalability. In addition, the analysis includes an assessment of the effort required to implement code with these different backends, taking into account factors such as the complexity of the development environment and the availability of support and documentation.

Two examples are implemented to show how the code for using data structures and functions of the *Eigen* library for GPU calculations looks like. The performance of these calculations is compared with those on CPUs. By achieving an increase in execution speed (up to 20 times for the scalar product calculation of multiple vector pairs and up to 200 times for the friction calculation performed by `hms++`), it is demonstrated that `hms++` can be significantly accelerated by the use of GPU. A proposal is formulated which backend(s) of *Eigen* should be used for the further development of `hms++` so that it can run in hybrid CPU/GPU mode.

Kurzzusammenfassung

Am Fachgebiet für Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung wird `hms++` entwickelt, ein Open-Source-C++-Programm für die numerische Simulation von Oberflächenwasserströmungen mit den Flachwassergleichungen. Es baut auf der Lineare-Algebra-Bibliothek *Eigen* auf, die es ermöglicht, die Gleichungen und Lösungsalgorithmen in `hms++` als prägnanten, lesbaren Quellcode auszudrücken, der auf einer Vielzahl von CPU-Architekturen zu gut optimiertem Maschinencode kompiliert werden kann.

Während sich das Design und die aktuelle Implementierung von `hms++` auf Optimierungen für CPUs konzentriert, wird die Notwendigkeit, Berechnungen auf GPUs durchzuführen, immer wichtiger. GPUs können erhebliche Vorteile in Bezug auf parallele Verarbeitungsmöglichkeiten und Rechengeschwindigkeit bieten, insbesondere für Anwendungen wie die hydrodynamische Modellierung, die von der parallelen Ausführung mathematischer Operationen profitieren kann.

Dies ist der Kontext dieser Arbeit, in der die ersten Machbarkeitsuntersuchungen zu diesem Thema durchgeführt werden. Es wird erforscht, mit welchen Backends für GPU-Berechnungen die Bibliothek *Eigen* kompatibel ist, von welchen Organisationen sie entwickelt werden und auf welcher Computing-Plattform sowie welchem Programmiermodell sie beruhen. Diese Backends werden miteinander verglichen, um ihre jeweiligen Vor- und Nachteile im Detail zu untersuchen. Dieser Vergleich erstreckt sich auch auf die Bewertung der mit jedem Backend erzielten Performance, wobei der Schwerpunkt auf Metriken wie Ausführungsgeschwindigkeit, Ressourcennutzung und Skalierbarkeit liegt. Darüber hinaus umfasst die Analyse eine Bewertung des Aufwands, der für die Implementierung von Code mit diesen verschiedenen Backends erforderlich ist, wobei Faktoren wie die Komplexität der Entwicklungsumgebung und die Verfügbarkeit von Support und Dokumentation berücksichtigt werden.

Es werden zwei Beispiele implementiert, um zu zeigen, wie der Code für die Verwendung von Datenstrukturen und Funktionen der Bibliothek *Eigen* für die Berechnungen auf GPUs aussieht. Die Performance dieser Berechnungen wird mit denjenigen auf CPUs verglichen. Durch die erzielte Erhöhung der Ausführungsgeschwindigkeit (bis zu 20-mal für die Skalarproduktberechnung mehrerer Vektorpaare und bis zu 200-mal für die von `hms++` durchgeführte Reibungsberechnung) wird demonstriert, dass `hms++` durch den Einsatz von GPU deutlich beschleunigt werden kann. Es wird ein Vorschlag formuliert, welches Backend von *Eigen* für die weitere Entwicklung von `hms++` verwendet werden sollte, damit es im hybriden CPU/GPU-Modus laufen kann.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Ziel und Gliederung der Arbeit	2
2 Grundlagen	4
2.1 Die Bibliothek <i>Eigen</i>	4
2.2 CPUs vs. GPUs	4
2.3 CUDA	5
2.4 OpenCL und SYCL	5
2.5 HIP und ROCm	6
2.6 Pro und Kontra, Vergleich	7
3 Methodik	8
3.1 Struktur des Projekts	8
3.2 Typendefinitionen	8
3.3 Wrapper für CUDA- und HIP-API	10
3.4 Hilfswerkzeug für OpenMP-Berechnungen	12
3.5 Beispiel 1: Einführung, Details zur Implementierung	12
3.5.1 Skalarprodukt: CPU-Ausführung	13
3.5.2 Skalarprodukt: GPU-Ausführung	15
3.5.3 Funktionsdeklarationen, Ausführung und Benchmarking	21
3.6 Beispiel 2: Einführung, Details zur Implementierung	21
3.6.1 Beispielspezifische Header	21
3.6.2 Reibung: CPU-Ausführung	25
3.6.3 Reibung: GPU-Ausführung	26
3.7 Verwendete Hardware und Software	31
4 Ergebnisse	32
4.1 Installation und Kompilierung	32
4.1.1 Installation von <i>Eigen</i>	32
4.1.2 Installation von CUDA	32
4.1.3 Installation von HIP/ROCm	33

4.1.4	Installation von SYCL	33
4.2	Auswertung der Beispiele	34
4.2.1	Auswertung: Beispiel 1	35
4.2.2	Auswertung: Beispiel 2	41
5	Fazit und Ausblick	47
	Literatur	48

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 4.1	Skalarprodukt: CPU-Berechnungen	35
Abbildung 4.2	Skalarprodukt: der Kernel <i>normal()</i> , CUDA-Implementierung . .	36
Abbildung 4.3	Skalarprodukt: der Kernel <i>coalesced()</i> , CUDA-Implementierung .	37
Abbildung 4.4	Skalarprodukt: der Kernel <i>manual()</i> , CUDA-Implementierung . .	37
Abbildung 4.5	Skalarprodukt: CUDA-Berechnungen, CPU vs GPU	38
Abbildung 4.6	Skalarprodukt: HIP-Berechnungen, CPU vs GPU	39
Abbildung 4.7	Skalarprodukt: SYCL-Berechnungen, CPU vs GPU	39
Abbildung 4.8	Skalarprodukt: GPU-Berechnungen mit dem Kernel <i>normal()</i> . .	40
Abbildung 4.9	Skalarprodukt: GPU-Berechnungen mit dem Kernel <i>coalesced()</i> .	40
Abbildung 4.10	Skalarprodukt: GPU-Berechnungen mit dem Kernel <i>manual()</i> . .	41
Abbildung 4.11	Reibung: CPU-Berechnungen	42
Abbildung 4.12	Reibung: der Kernel <i>buf3()</i> , CUDA-Implementierung	42
Abbildung 4.13	Reibung: der Kernel <i>manual()</i> , CUDA-Implementierung	43
Abbildung 4.14	Reibung: CUDA-Berechnungen, CPU vs GPU	43
Abbildung 4.15	Reibung: SYCL-Berechnungen, CPU vs GPU	44
Abbildung 4.16	Reibung: GPU-Berechnungen mit dem Kernel <i>buf3()</i>	45
Abbildung 4.17	Reibung: GPU-Berechnungen mit dem Kernel <i>manual()</i>	45

Tabellenverzeichnis

Tabelle 3.1 Die Versionen der installierten Software 31

1 Einleitung

1.1 Motivation

Das Flachwasser-Simulationsprogramm `hms++` wird unter anderem für hochaufgelöste Simulationen von Starkregenereignissen verwendet, die viele Millionen Zellen umfassen und dafür schnelle Algorithmen benötigen. Das Kernstück des Designs von `hms++` ist die Integration der Bibliothek *Eigen*, einer leistungsstarken, in C++ geschriebenen Template-Bibliothek für lineare Algebra (Steffen & Amann, 2024; The Eigen Development Team, 2021). Diese Integration ermöglicht die Formulierung von Gleichungen und Lösungsalgorithmen in einer Art und Weise, die sowohl prägnant und lesbar ist, als auch zu hoch optimiertem Maschinencode auf mehreren Plattformen kompiliert werden kann. Die Verwendung von *Eigen* trägt erheblich zur Leistung von `hms++` bei, indem sie effiziente Matrix- und Vektoroperationen ermöglicht, die für die numerischen Methoden bei hydrodynamischen Simulationen entscheidend sind (Steffen et al., 2023).

Um die Effizienz der Berechnungen weiter zu steigern, verwendet `hms++` hybride Parallelisierungstechniken. Zum einen wird OpenMP eingesetzt, eine weit verbreitete Programmierschnittstelle (häufig nur kurz API genannt) für Shared-Memory-Multiprocessing innerhalb eines einzelnen Computerknotens (OpenMP Architecture Review Board, 2024). Zum anderen wird MPI verwendet, ein standardisiertes Message-Passing-Protokoll für verteilten Speicherparallelismus über mehrere Knoten hinweg (Message Passing Interface Forum, 2012). Mit diesem Ansatz kann `hms++` die Fähigkeit zur parallelen Ausführung moderner Hauptprozessoren (CPUs) effektiv nutzen und Arbeitslasten verteilen, um Berechnungen zu beschleunigen und die Skalierbarkeit auf High-Performance-Computing-Systemen (HPC) zu verbessern. Diese Parallelisierungsstrategie stellt sicher, dass `hms++` umfangreiche Simulationen bewältigen kann und eine hohe Skalierbarkeit aufweist.

Das Streben nach höherer Leistung, um die praktische Anwendbarkeit von Modellen zu verbessern, hat zum Einsatz von HPC-Systemen geführt, die sowohl CPUs als auch Grafikprozessoren (GPUs) enthalten (Lawrence et al., 2018). Die Programmiermodelle für GPUs sind vielfältig und nicht standardisiert, was eine Herausforderung für Entwickler darstellt, die Portabilität und Konsistenz über verschiedene GPU-Architekturen hinweg anstreben. Im Gegensatz dazu verfügen CPUs über eine stärker standardisierte Befehlssatzarchitektur (ISA). Große Hersteller wie AMD und Intel halten sich an den x86(-64)-Standard, andere an ARM(64), wodurch ein konsistenter Satz von Befehlen gewährleistet wird, der zu vorhersehbaren Ergebnissen auf verschiedenen Geräten führt.

Die Integration von GPU-Unterstützung in `hms++` würde die Verwendung von Programmiermodellen und Bibliotheken erfordern, die speziell für GPU-Architekturen entwickelt wurden, wie z.B. CUDA oder OpenCL, welche im Kapitel 2 vorgestellt werden. Dadurch könnte `hms++` die Vorteile der massiven Parallelität nutzen, die GPUs bieten, was zu einer erheblichen Verkürzung der Simulationszeiten für komplexe hydrodynamische Modelle führen könnte.

Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden die erfolgreiche Integration der Funktionen der Bibliothek *Eigen* für GPU-Berechnungen demonstrieren und den Weg dafür bereiten, dass `hms++` sowohl auf CPUs als auch GPUs lauffähig ist.

1.2 Ziel und Gliederung der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Lösungsvorschlag für die Erweiterung der aktuellen Implementierung von `hms++` für die Ausführung auf GPUs zu liefern, indem die Integration der Bibliothek *Eigen* mit GPU-Computing-Frameworks wie CUDA, HIP und SYCL (siehe Kapitel 2) untersucht wird. Angesichts des Mangels an Informationen, Dokumentation und Beispielen für die Verwendung von *Eigen* in GPU-Code werden Wege zum Schreiben und Kompilieren eines solchen Codes erkundet.

Das Kapitel 2 der Arbeit enthält die allgemeinen Informationen über die Bibliothek *Eigen*, ihre Anwendungsfälle, Vorteile und die für CPUs durchgeführten Optimierungen. Dann werden die Technologie und Unterschiede in der Architektur von CPUs und GPUs erläutert, um mit der Darstellung der *Eigen*-Backends für GPU-Berechnungen, nämlich CUDA, HIP und SYCL, fortzufahren.

Im Kapitel 3 wird die Implementierung von zwei Beispielen vorgestellt, die Datenstrukturen und Funktionen von *Eigen* enthalten, wobei der verwendete Code sowohl auf CPUs als auch auf GPUs ausgeführt werden kann. Das erste Beispiel ist eine Berechnung von Skalarprodukten mehrerer Paare von Vektoren. Das zweite Beispiel zeigt eine komplexere Berechnung, nämlich die der Reibung, die in `hms++` verwendet wird. Es wird gezeigt, wie ein solches Projekt strukturiert sein könnte, wie der Code selbst aussieht und welche Aspekte dabei zu beachten sind. Es werden die wichtigsten Unterschiede im Code erläutert, der CUDA, HIP und SYCL verwendet. Die für diese Arbeit verwendete Hard- und Software wird beschrieben.

Das Kapitel 4 befasst sich mit der Installation der in dieser Arbeit verwendeten Software sowie mit den damit verbundenen Details und Schwierigkeiten. Nach dem Einrichten der Systemumgebung wird der Kompilierungsprozess genauer untersucht. Es wird gezeigt, welche Compiler-Flags und Präprozessor-Makros erforderlich sind, um die GPU-

Unterstützung von *Eigen* zu aktivieren und Fehler zu vermeiden. Anschließend werden die Ergebnisse der beiden Beispiele, die auf CPU und GPU ausgeführt werden, vorgestellt und analysiert.

Schließlich wird im Kapitel 5 auf der Grundlage der Ergebnisse eine Empfehlung formuliert, welche Backends von *Eigen* in `hms++` verwendet werden können, sodass es auf CPUs und GPUs ausgeführt werden kann.

2 Grundlagen

2.1 Die Bibliothek Eigen

Eigen ist eine in C++ geschriebene Open-Source-Bibliothek für lineare Algebra, die in der Praxis aufgrund ihrer Effizienz und Flexibilität für eine Vielzahl von numerischen Berechnungsaufgaben eingesetzt wird. Sie bietet eine umfassende Palette von Werkzeugen für die Durchführung von Operationen mit Matrizen, die für verschiedene Anwendungen in den Bereichen wissenschaftliches Rechnen und Ingenieurwesen grundlegend sind. Das Design von *Eigen* zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit aus und bietet eine übersichtliche Programmierschnittstelle, die eine intuitive Programmierung ermöglicht. *Eigen* nutzt Expression Templates und Lazy Evaluation, die effiziente Operationen und eine klare Syntax für komplexe mathematische Ausdrücke ermöglichen. *Eigen* unterstützt eine breite Vielfalt von Matrixgrößen und -typen, einschließlich Matrizen fester und dynamischer Größe, mit spezieller Unterstützung für verschiedene skalare Typen wie Ganzzahlen, Gleitkommazahlen und komplexe Zahlen. Die Bibliothek besteht nur aus Header-Dateien, was die Installation und Integration in Projekte vereinfacht, da keine zusätzliche Bibliotheken kompiliert oder verlinkt werden müssen. Die Architektur ist darauf ausgelegt, moderne CPU-Funktionen wie SIMD-Befehle (Single Instruction Multiple Data) für die Vektorisierung effizient zu nutzen, um Berechnungen zu beschleunigen. Ursprünglich war die Unterstützung von *Eigen* in erster Linie auf CPU-basierte Berechnungen ausgerichtet. Angesichts der parallelen Berechnungsmöglichkeiten von GPUs und ihrer Bedeutung für die Beschleunigung mathematischer Operationen wurden jedoch Anstrengungen unternommen, um die Ausführung von *Eigen*-basiertem Code auch auf GPUs zu ermöglichen.

2.2 CPUs vs. GPUs

Zum besseren Verständnis der GPU-Backends von *Eigen* wird hier ein allgemeiner Überblick über CPUs und GPUs gegeben. Der Hauptunterschied zwischen den beiden liegt in ihrer Architektur und ihrer Eignung für bestimmte Aufgaben.

CPUs haben weniger, aber leistungsfähigere Kerne und führen Softwarebefehle durch Operationen wie Arithmetik, Logik, Steuerung und Ein- sowie Ausgabeaktionen aus. Sie folgen einem Fetch-Decode-Execute-Zyklus, bewältigen eine breite Palette von Rechenaufgaben mit Vielseitigkeit und sind besonders für Aufgaben geeignet, die komplexe Entscheidungsfindung erfordern, d.h. für Code mit einer hohen Dichte an konditionaler Ausführung und Sprüngen. CPUs haben generell eine deutlich geringere Latenz als GPUs.

GPUs sind auf die Parallelverarbeitung spezialisiert und enthalten Tausende bis Zehntausende kleinerer Kerne. Im Vergleich zu CPU-Kernen sind diese einzeln weniger leistungsfähig in Bezug auf Taktfrequenz und Komplexität, da GPU-Kerne für die gleichzeitige Ausführung vieler einfacher, sich wiederholender Aufgaben und nicht für komplexe, sequenzielle Anweisungen optimiert sind. Ursprünglich für die Beschleunigung des Grafik-Renderings konzipiert, sind sie dank ihrer Architektur äußerst effizient für Aufgaben, die in kleinere, gleichzeitige Operationen zerlegt werden können. Die Ausweitung der GPU-Nutzung von der reinen Grafikverarbeitung auf wissenschaftliche Berechnungen und andere nichtgrafische rechenintensive Aufgaben wird oft als General-Purpose Computing on Graphics Processing Units (GPGPU) bezeichnet.

2.3 CUDA

CUDA, die Abkürzung für Compute Unified Device Architecture, ist ein Programmiermodell für parallele Berechnungen, das von der NVIDIA Corporation entwickelt wurde (NVIDIA Corporation, 2024b). Es war die erste Technologie für GPU-Berechnungen, die von der Bibliothek *Eigen* unterstützt wurde. Es handelt sich bei CUDA um eine Erweiterung der Programmiersprache C/C++, die es erlauben soll, NVIDIA-Grafikprozessoren für die allgemeine Verarbeitung zu nutzen. CUDA ist ein heterogenes Modell, d.h. es umfasst sowohl die CPU (als Host bezeichnet) als auch die GPU (als Gerät bezeichnet). Die CPU ist für die Steuerung des Datenflusses zur und von der GPU sowie für das Starten von Kernels verantwortlich. Kernels sind spezielle Funktionen, die von der CPU aufgerufen und dann von der GPU parallel ausgeführt werden.

Seit CUDA 5.5 und *Eigen* 3.3 ist es möglich, die Funktionen der *Eigen*-Typen wie z.B. `Eigen::Matrix` oder `Eigen::Array` in CUDA-Kernels zu verwenden. Diese Integration soll der Nutzung der parallelen Rechenleistung von NVIDIA-GPUs direkt in *Eigen*-basierten Programmen dienen, was besonders bei der effizienten Bearbeitung zahlreicher, aber kleiner Probleme von Vorteil ist. Die Integration soll dafür sorgen, dass die meisten Funktionen und Methoden von *Eigen* sowohl vom Host als auch vom Gerät aufgerufen werden können. Dies ist realisierbar, wenn die Header von *Eigen* in einer `.cu`-Datei eingebunden werden, die von `nvcc`, dem NVIDIA CUDA Compiler, kompiliert wird.

2.4 OpenCL und SYCL

Die nächste von der Bibliothek *Eigen* unterstützte Technologie zur Nutzung von GPUs war OpenCL, und zwar über den offenen SYCL-Standard.

OpenCL, die Abkürzung für Open Computing Language, ist ein offener Standard für die plattformübergreifende, parallele Programmierung verschiedener Prozessoren, die in PCs, Servern, mobilen Geräten und Embedded-Plattformen zu finden sind (Khronos Group, 2024). Er bietet einen Rahmen für das Schreiben von Programmen, die auf heterogenen Plattformen mit CPUs, GPUs, DSPs (Digitalen Signalprozessoren) und anderen Prozessoren oder Hardwarebeschleunigern ausgeführt werden. OpenCL spezifiziert eine C-basierte Sprache zum Schreiben von Kernels (Funktionen, die auf OpenCL-Geräten ausgeführt werden) sowie Programmierschnittstellen zur Steuerung der Plattform und zur Ausführung von Programmen auf den Compute-Geräten.

SYCL ist ein Programmiermodell auf einer höheren, d. h. abstrakteren Ebene, das auf OpenCL aufbaut und es Entwicklern ermöglichen soll, hardwareunabhängigen Code für heterogene Systeme unter Verwendung von Standard-C++ zu schreiben (Khronos Group, 2020a). Die Details der Hardware werden abstrahiert und es wird ein Single-Source-Programmiermodell verwendet, in dem C++-Template-Funktionen geschrieben werden können, die mit einer Vielzahl von Datentypen und -strukturen arbeiten. Dies soll die Entwicklung komplexer paralleler Algorithmen erleichtern, die auf jedem Gerät laufen können, das SYCL unterstützt.

Die Integration von *Eigen* in SYCL, die von Codeplay Software durchgeführt wurde, erlaubt es der Bibliothek, eine breitere Auswahl an Hardware für die Berechnungen zu nutzen, einschließlich GPUs von AMD, Intel und ggf. anderen Herstellern, CPUs und anderen Beschleunigern, die den SYCL-Standard erfüllen (Codeplay Software Ltd., 2017). Die SYCL-Unterstützung in *Eigen* bedeutet, dass der gleiche Code potenziell auf verschiedenen Hardwareplattformen verwendet werden kann, was den Entwicklungsprozess für Software vereinfacht, die parallele Verarbeitung und leistungsstarke Lineare-Algebra-Berechnungen erfordern.

2.5 HIP und ROCm

Anschließend hat die Bibliothek *Eigen* ihre Unterstützung über CUDA und SYCL hinaus auf HIP ausgeweitet. HIP, die Abkürzung für Heterogeneous-Compute Interface for Portability, ist eine von AMD speziell als Drop-in-Ersatz für CUDA entwickelte C++-Laufzeit-Programmierschnittstelle und Kernelsprache (Advanced Micro Devices, Inc., 2024b). HIP hat die gleiche Struktur und bietet die gleichen Funktionen wie CUDA, was portablen Code ermöglicht, der sowohl auf AMD als auch auf NVIDIA GPUs ausgeführt werden kann. CUDA-Code kann über ein in HIP enthaltenes Konvertierungstool automatisch in HIP-Code umgewandelt werden.

HIP wird als Komponente von ROCm (Radeon Open Compute) bereitgestellt, einer Open-Source-Softwareentwicklungsplattform für HPC- und GPU-Computing, die eine Reihe von Tools und Bibliotheken zur Beschleunigung von Berechnungen auf GPUs bietet, insbesondere auf solchen von AMD (Advanced Micro Devices, Inc., 2024a).

2.6 Pro und Kontra, Vergleich

Einerseits verfügt CUDA über ein ausgebautes und umfangreiches Ökosystem mit einer breiten Palette von Tools und Bibliotheken und ist für NVIDIA-Hardware gut optimiert. Andererseits ist CUDA ein proprietäres Programmiermodell, was die Verwendung auf NVIDIA-Grafikprozessoren beschränkt und die Portabilität von Code auf verschiedene Hardwareplattformen verhindert. CUDA ist als Low-Level-Sprache konzipiert und erfordert daher aufgrund des niedrigen Abstraktionsniveaus relativ umfangreiche Kenntnisse über die Hardware und die Parallelisierungsebenen.

SYCL ist für die plattformübergreifende parallele Programmierung entworfen und soll die Ausführung von Code auf einer Vielzahl von Hardware ermöglichen, darunter CPUs, GPUs und andere Beschleuniger von verschiedenen Herstellern. Es lässt sich gut in moderne C++-Standards einbinden und bietet einen Higher-Level-Ansatz für die parallele Programmierung, der für C++-Entwickler zugänglicher sein kann. Allerdings ist das SYCL-Ökosystem weniger fortgeschritten als das von CUDA. Darüber hinaus kann die Verwendung von *Eigen* mit SYCL zu Performanzbeschränkungen und Kompatibilitätsproblemen führen.

Obwohl ROCm ein umfassender Stack für GPU-Computing ist, der herstellerübergreifend Unterstützung bieten soll, sind die Optimierung und Performance auf AMD-Hardware am besten, und es kann zu Einschränkungen oder Leistungseinbußen auf Nicht-AMD-Hardware kommen. ROCm ist im Vergleich zu CUDA jünger und hat unter Umständen nicht den gleichen Verbreitungsgrad oder die gleiche Fülle an optimierten Bibliotheken und Tools.

3 Methodik

3.1 Struktur des Projekts

In dieser Arbeit wird ein Projekt implementiert und vorgestellt, bei dem die Bibliothek *Eigen* sowie ihre Datenstrukturen und Funktionen zusammen mit CUDA, HIP und SYCL für parallele Berechnungen auf GPUs eingesetzt wird, und zwar anhand von zwei Codebeispielen.

Im ersten Beispiel wird die Performance der verschiedenen Methoden zur Berechnung von Skalarprodukten bewertet. Dieses Beispiel ist absichtlich simpel gehalten, damit es verständlich ist, was passieren soll, denn es verwendet einfache und schnelle Funktionen, nämlich Multiply-Accumulate.

Das zweite Beispiel zeigt einen Auszug aus der von `hms++` durchgeführten Reibungsrechnung. Dort ist es die aufwändigste Berechnung, die nur eine einzige Zelle umfasst. Gleichzeitig verwendet sie Pufferzeilen für eine effiziente Verwaltung von Speicher und Rechenressourcen.

Die beiden Beispiele vergleichen diese verschiedenen Ansätze mit unterschiedlichen Berechnungsparadigmen, einschließlich paralleler CPU-Verarbeitung mit OpenMP und GPU-Verarbeitung mit CUDA, HIP und SYCL. Dieser Vergleich gibt Auskunft über Ausführungszeiten und bietet Einblicke in die Effizienz der einzelnen Berechnungsstrategien. Darüber hinaus umfasst das Projekt Validierungsschritte, um die Genauigkeit der Simulationsergebnisse zu überprüfen, was für eine zuverlässige Analyse unerlässlich ist. Bevor mit der Erläuterung der Beispiele und ihrer spezifischen Aspekte begonnen werden kann, werden die Header-Dateien besprochen, die von beiden Beispielen verwendet werden und die allgemeine Hilfsfunktionalität bereitstellen.

3.2 Typendefinitionen

Im Projekt ist eine separate Header-Datei definiert, die als eine der Basiskomponenten dient und einen standardisierten Satz von Typ-Aliassen und Konstanten definiert, die in beiden Beispielen verwendet werden. Diese Header-Datei ist wichtig, um die Konsistenz der Datentypen zu gewährleisten und die Deklaration komplexer Datenstrukturen zu vereinfachen, insbesondere wenn die Bibliothek *Eigen* für Lineare-Algebra-Operationen verwendet wird. Durch die Zentralisierung von Typdefinitionen und Konstanten erleichtert die Datei die Wartung des Codes und verbessert die Lesbarkeit, so dass man sich auf die Berechnungslogik und nicht auf die Feinheiten der Datentypen konzentrieren kann.

Einige der wichtigsten Typ-Aliasnamen davon sind:

- `scalar`: eine Gleitkommazahl mit einfacher (`float`) oder doppelter (`double`) Genauigkeit, die als fundamentaler Datentyp für die anderen Elemente dient, die daher von dieser Deklaration abhängen
- `VectorXs` und `MatrixXs`: dynamische Vektoren und Matrizen mit Elementen vom Typ `scalar`, die für Operationen der linearen Algebra konzipiert sind und Matrix-Matrix- und Matrix-Vektor-Operationen unterstützen, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und verschiedene Zerlegungen (The Eigen Development Team, 2021)
- `ArrayXs` und `ArrayXXs`: dynamische ein- und zweidimensionale Arrays, die für elementweise Operationen wie die Anwendung mathematischer Funktionen auf jedes Element des Arrays unabhängig voneinander konzipiert sind
- `ArrayXsMap` und `ArrayXXsMap`: ein- und zweidimensionale Maps, die es erlauben, extern allozierten Speicher so zu behandeln, als wäre er ein *Eigen*-Objekt, ohne die Daten tatsächlich zu kopieren

Dieser Header enthält auch konditionelle Kompilierungsanweisungen, die das Verhalten von *Eigen* anpassen, um es für CPU- oder GPU-Architekturen zu optimieren, einschließlich der Deaktivierung der Vektorisierung und Parallelisierung bei der Kompilierung für CUDA und der Aktivierung von SYCL, falls erforderlich. Diese Konfigurationen sind entscheidend dafür, dass Eigen korrekt mit der zugrundeliegenden Hardware interagiert, egal ob es sich um eine CPU oder einen Grafikprozessor handelt.

```

/* If Eigen is used with GPUs, indexing should be set to int */
#define EIGEN_DEFAULT_DENSE_INDEX_TYPE int
/* If Eigen is used with CUDA, optimizations must be turned off */
#define EIGEN_DONT_VECTORIZE
#define EIGEN_DONT_PARALLELIZE
#define EIGEN_NO_DEBUG
#define EIGEN_FAST_MATH 0
/* If Eigen is used with SYCL, the backend must be turned on */
#define EIGEN_USE_SYCL

```

Die Bibliothek *Eigen* verwendet das Makro `EIGEN_DEVICE_FUNC`, um sicherzustellen, dass Funktionen sowohl auf dem Host (CPU) als auch auf dem Gerät (GPU) ausgeführt werden können. Dieses Makro ist je nach Kompilierungsumgebung unterschiedlich definiert, um den Anforderungen verschiedener Compiler und Plattformen gerecht zu werden.

```
/* If compiled for CUDA/HIP, make function callable from CPU and GPU */
#define EIGEN_DEVICE_FUNC __host__ __device__
/* If compiled for SYCL device-only, ensure inlining and flattening */
#define EIGEN_DEVICE_FUNC __attribute__((always_inline)) \
__attribute__((flatten))
```

In dieser Arbeit wird ein Makro `WH_HOST_DEVICE` definiert, das dann durch das oben beschriebene Makro `EIGEN_DEVICE_FUNC` von *Eigen* ersetzt wird. Auf diese Weise ist es möglich, die in den Beispielen definierten Funktionen und Variablen sowohl auf der CPU als auch auf der GPU verfügbar zu machen.

```
/* If Eigen is used on CPU + GPU, use an Eigen's macro for
   __host__ __device__ attributes for multiple compilers */
#define WH_HOST_DEVICE EIGEN_DEVICE_FUNC
```

3.3 Wrapper für CUDA- und HIP-API

Eine weitere Header-Datei enthält eine Reihe von Makros, die die Vereinheitlichung und Abstraktion zwischen CUDA- und HIP-Operationen ermöglichen. So kann der gleiche Code für beide Backends verwendet, mit dem entsprechenden Compiler kompiliert und ausgeführt werden, ohne dass viel Redundanz entsteht. Zu den wichtigsten davon gehören:

- `whgbMalloc`: entspricht `cuda-` oder `hipMalloc`, die die Speicherallokation auf dem Grafikprozessor verwalten
- `whgbMemcpy`: steht für `cuda-` oder `hipMemcpy`, die die Daten an die GPU übertragen
- `whgbError_t`: Äquivalent für `cuda-` oder `hipError_t`, die bei der Behandlung von Fehlern auf dem Grafikprozessor eine Rolle spielen
- `whLaunchKernel`: zuständig für den Aufruf der Kernel-Funktionen

Das Macro `whLaunchKernel` vereinheitlicht den Kernel-Aufruf für CUDA und HIP, sodass die CUDA-Version der HIP-Version entspricht.

```
/* If Eigen is used with CUDA, use unified kernel launch */
#ifndef WH_USE_CUDA
#define \
whLaunchKernel(KERNEL, DIM_GRID, DIM_BLOCK, SHARED_BYTES, STREAM,...) \
KERNEL<<<DIM_GRID, DIM_BLOCK, SHARED_BYTES, STREAM>>>(__VA_ARGS__)
#endif
/* If Eigen is used with HIP, use normal kernel launch from HIP API */
#ifndef WH_USE_HIP
#define whLaunchKernel hipLaunchKernelGGL
#endif
```

Die Datei bietet außerdem eine Reihe von Template-Funktionen, die die Komplexität von Operationen für verschiedene Objekte der Bibliothek *Eigen* abstrahieren. Diese Funktionen erledigen allgemeine Aufgaben wie die Allokation von Speicher auf der GPU oder das Kopieren von Daten zwischen dem Host und dem Gerät. Die Funktion `HandleError()` sorgt dafür, dass Fehler, die bei CUDA- oder HIP-API-Aufrufen auftreten, gemeldet und ordnungsgemäß behandelt werden.

```
/* Templated wrapper for memory allocation on the device */
template<typename T>
void gpuAlloc(typename T::Scalar*& dev_data,
              const Eigen::DenseBase<T>& hostData){
    using Scalar = typename T::Scalar;
    HandleError(whgbMalloc((void**) &dev_data,
                          sizeof(Scalar) * hostData.derived().size()));
}
/* Templated wrapper for copying the data to the device */
template<typename T>
void gpuMemcpyHostToDevice(typename T::Scalar*& dev_data,
                           const Eigen::DenseBase<T>& hostData){
    using Scalar = typename T::Scalar;
    HandleError(whgbMemcpy(dev_data, hostData.derived().data(),
                          hostData.derived().size() * sizeof(Scalar),
                          whgbMemcpyHostToDevice));
}
```

3.4 Hilfswerkzeug für OpenMP-Berechnungen

Die parallele Verarbeitung auf der CPU wird unter Verwendung von OpenMP implementiert. Wenn OpenMP mit herkömmlichen C++-For-Schleifen verwendet wird, wird die ausgewogene Aufteilung der Arbeitslast zwischen den Threads, sodass jeder Thread seinen Bereich von Schleifeniterationen verarbeitet, automatisch von dieser API verwaltet. *Eigens* Abstraktion bestimmter Operationen, wie z. B. der elementweisen Matrixmultiplikation, verträgt sich nicht mit diesem OpenMP-Ansatz zur Parallelisierung, der spezielle Präprozessor-Makros vor der For-Schleife erfordert.

Eine separate Header-Datei enthält eine Funktion `wh::ompSegment()`, die die notwendigen Vorbereitungsschritte für die spätere Arbeitslastaufteilung von OpenMP ausführt. Die Funktion verwendet OpenMP-API-Aufrufe, um die Anzahl der Threads und ihre jeweiligen IDs zu ermitteln, die dann zur Berechnung des Startindex und der Anzahl der Iterationen für jeden Thread verwendet werden.

```
namespace wh {
template<typename IntegerType>
std::pair<IntegerType, IntegerType> ompSegment(IntegerType n){
    #ifdef _OPENMP
        IntegerType nLen {n / omp_get_num_threads()},
                    nRem {n % omp_get_num_threads()};
        IntegerType nBeg {nLen * omp_get_thread_num()};
        nLen += (omp_get_thread_num() == omp_get_num_threads() - 1) ? nRem : 0;
        return {nBeg, nLen};
    #else
        return {0, n};
    #endif
}
} // Namespace wh
```

3.5 Beispiel 1: Einführung, Details zur Implementierung

Den Kern des ersten Beispiels bilden die CPU- und GPU-Ausführungen, die jeweils die Algorithmen für die Berechnung des Skalarprodukts zweier Matrizen enthalten, die auf die Nutzung der spezifischen Fähigkeiten der jeweiligen Hardware zugeschnitten sind.

3.5.1 Skalarprodukt: CPU-Ausführung

Die CPU-Ausführung des Beispiels verwendet parallele Verarbeitung mit OpenMP und besteht aus zwei verschiedenen Berechnungsmethoden, die dann auf die Effizienz der Berechnung hin untersucht werden. Beide Funktionen zeigen, wie die Arbeit auf Threads verteilt werden kann, um die Auslastung der CPU-Kerne zu maximieren und die Parallelität auf Datenebene zu nutzen. Die Funktion `wh::cpu::colProd()` parallelisiert die spaltenweise Berechnung des Skalarprodukts, indem die Spalten auf die verfügbaren CPU-Threads verteilt werden. Jeder Thread berechnet das Skalarprodukt für die ihm zugewiesenen Spalten mit Hilfe der Funktion `dot()` von *Eigen*, und die Ergebnisse werden dann aufsummiert, um das endgültige Skalarprodukt zu erhalten.

```
namespace wh::cpu {
scalar colProd(const MatrixXs& m1, const MatrixXs& m2, int nRuns){
    volatile scalar finalResult_cpu;
    /* Run calculation multiple times */
    for (volatile int i = 0; i < nRuns; ++i){
        finalResult_cpu = 0;
        #pragma omp parallel
        {
            /* Work division among threads */
            auto [colBeg, nCols] = ompSegment(m1.cols());
            scalar sum {0};
            /* Parallel computation of column-wise dot product */
            for (int col = colBeg; col < colBeg + nCols; ++col){
                sum += m1.col(col).dot(m2.col(col));
            }
            /* Reduction to accumulate results from all threads */
            #pragma omp for reduction(+ : finalResult_cpu)
            for (int np = 0; np < omp_get_num_threads(); ++np){
                finalResult_cpu += sum;
            }
        }
    }
    return finalResult_cpu;
}
} // Namespace wh::cpu
```

Die Tatsache, dass die Summierung eines spaltenweisen Skalarprodukts in der linearen Algebra auch anders dargestellt werden kann, wird in der Funktion `wh::cpu::arrProd()` genutzt. Diese Funktion zeigt die Stärke der Bibliothek *Eigen*, die die Möglichkeit bietet, flexible Lösungen für verschiedene Probleme zu finden. Jeder Thread berechnet das Skalarprodukt für die ihm zugewiesenen Spalten elementweise unter Verwendung der Funktion `array()` von *Eigen* und summiert die entsprechenden Ergebnisse. Das endgültige Skalarprodukt ergibt sich aus der Reduktion über alle Treads, die die Berechnung durchführen.

```
namespace wh::cpu {
scalar arrProd(const MatrixXs& m1, const MatrixXs& m2, int nRuns){
    volatile scalar finalResult_cpu;
    #pragma omp parallel
    {
        /* Run calculation multiple times */
        for (volatile int i = 0; i < nRuns; ++i){
            #pragma omp single
            {
                finalResult_cpu = 0;
            }
            /* Work division among threads */
            auto [colBeg, nCols] = ompSegment(m1.cols());
            /* Parallel computation of element-wise multiplication and sum */
            scalar sum = {(m1.middleCols(colBeg, nCols).array() *
                m2.middleCols(colBeg, nCols).array()).sum()};
            /* Reduction to accumulate results from all threads */
            #pragma omp for reduction(+ : finalResult_cpu)
            for (int np = 0; np < omp_get_num_threads(); ++np){
                finalResult_cpu += sum;
            }
        }
    }
    return finalResult_cpu;
}
} // Namespace wh::cpu
```

3.5.2 Skalarprodukt: GPU-Ausführung

Die GPU-Ausführung des Beispiels untersucht die Nutzung der parallelen Rechenleistung von GPUs für die effiziente Berechnung des Skalarprodukts mehrerer Spalten zweier Matrizen. Die CUDA-, HIP- und SYCL-Frameworks werden verwendet, um das Performance-Potenzial von GPU-Computing in verschiedenen Hardware- und Softwareumgebungen zu untersuchen. Es sollte angemerkt werden, dass im Vergleich zur CPU-Ausführung, bei der die Reduktion einmal pro Wiederholung durchgeführt wird, im Falle der GPU-Ausführung die Reduktion nur einmal durchgeführt wird, nachdem alle Wiederholungen abgeschlossen sind, und zwar nicht auf der GPU, sondern auch auf der CPU. Die Gründe hierfür sind, dass CUDA keine Reduktionsfunktionen enthält und die Stärken von *Eigen* durch die kombinierte Berechnung und Reduktion beim Vergleich verschiedener CPU-Implementierungen miteinander erkannt werden können.

Zunächst werden drei unterschiedlich implementierte Ansätze zur Berechnung des Skalarprodukts mittels CUDA und HIP gezeigt. Für jeden Kernel gibt es eine entsprechende Wrapper-Funktion, die den gesamten Berechnungsprozess verwaltet.

Die Kernel-Funktion `wh::gpu::kernel::normal()` demonstriert die Integration von *Eigen* mit CUDA und HIP, indem Rohdaten auf `Eigen::Map`-Objekte abgebildet werden und die Funktion `dot()` von *Eigen* innerhalb des Kernels verwendet wird.

```
namespace wh::gpu::kernel {
  /* CUDA/HIP kernel with Eigen's .dot() function */
  __global__ // Keyword for kernel function
  void normal(const scalar* m1, const scalar* m2, scalar* v,
             int rows, int cols){
    /* Each thread gets its own index */
    int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    /* Prevent execution beyond end of data */
    if (idx < cols){
      /* Map raw data to Eigen objects to perform .dot() product */
      Eigen::Map<const MatrixXs> matA {m1, rows, cols};
      Eigen::Map<const MatrixXs> matB {m2, rows, cols};
      /* Perform multiplication, store the result in a buffer vector */
      v[idx] = matA.col(idx).dot(matB.col(idx));
    }
  }
} // Namespace wh::gpu::kernel
```

Die dazugehörige Wrapper-Funktion `wh::gpu::wrapper_normal()` wird im Folgenden erläutert. Dabei werden die Schritte präsentiert, die erforderlich sind, um die Berechnungen für den Kernel `wh::gpu::kernel::normal()` durchzuführen.

```

namespace wh::gpu {
scalar wrapper_normal(const MatrixXs& m1, const MatrixXs& m2, int nRuns){
    const int rows = m1.rows();
    const int cols = m1.cols();
    /* Buffer vector on host to store results of .dot() */
    ArrayXs h_v(cols);
    /* Pointers to data structures on device */
    scalar *d_m1, *d_m2, *d_v;
    /* Allocate memory on device for matrices and copy data */
    gpuAllocAndCopy(d_m1, m1);
    gpuAllocAndCopy(d_m2, m2);
    /* Allocate memory on device for buffer vector */
    gpuAlloc(d_v, h_v);
    /* Run calculation multiple times */
    for (int i = 0; i < nRuns; ++i){
        /* Define block and grid dimensions, call the kernel function */
        dim3 dimGrid((cols + 1023) / 1024, 1, 1);
        dim3 dimBlock(1024, 1, 1);
        whLaunchKernel(kernel::normal, dimGrid, dimBlock, 0, 0,
            d_m1, d_m2, d_v, rows, cols);
    }
    /* Copy vector of dot products to host */
    gpuMemcpyDeviceToHost(d_v, h_v);
    /* Calculate the sum of dot products */
    scalar finalResult_gpu = h_v.sum();
    /* Deallocate device memory and return the result */
    gpuFree(d_m1);
    gpuFree(d_m2);
    gpuFree(d_v);
    return finalResult_gpu;
}
} // Namespace wh::gpu

```

Die Kernel-Funktion `wh::gpu::kernel::coalesced()` zielt darauf ab, die Speicherzugriffsmuster zu optimieren, indem die Eingabematrizen so strukturiert werden, dass die Speicherzusammenführung auf dem Grafikprozessor verbessert wird. Bei dieser Methode wird eine einzelne Matrix erstellt, die beide Eingabematrizen kombiniert und dann für die Skalarproduktberechnung in einen oberen und einen unteren Teil aufgeteilt wird.

```

namespace wh::gpu {
namespace kernel {
/* CUDA/HIP kernel with Eigen's .dot() function (memory coalescing) */
__global__
void coalesced(const scalar* m12, scalar* v, int rows, int cols){
    int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    if (idx < cols){
        /* Map matrix consisting of 2 input matrices */
        Eigen::Map<const MatrixXs> matAB(m12, 2 * rows, cols);
        /* "Split" this matrix into top and bottom matrix */
        auto matA = matAB.topRows(rows);
        auto matB = matAB.bottomRows(rows);
        /* Perform multiplication, store the result in a buffer vector */
        v[idx] = matA.col(idx).dot(matB.col(idx));
    }
}
} // Namespace wh::gpu::kernel
scalar wrapper_coalesced(const MatrixXs& m1, const MatrixXs& m2, int nRuns){
    /* Get sizes of matrices, create buffer vector of dot products */
    /* Create matrix m12 to store both m1 and m2, fill with values */
    MatrixXs m12(rows * 2, cols);
    m12 << m1, m2;
    /* Allocate memory on device and copy data */
    scalar *d_m12, *d_v;
    gpuAllocAndCopy(d_m12, m12);
    gpuAlloc(d_v, h_v);
    /* Run calculation multiple times, copy vector of dot products to host,
        perform reduction, deallocate device memory, return the result */
}
} // Namespace wh::gpu

```

Die Kernel-Funktion `wh::gpu::kernel::manual()` ist eine manuelle Implementierung der Berechnung des Skalarprodukts, die als Basis für einen Vergleich mit den benutzten Funktionen der Bibliothek *Eigen* verwendet wird.

```

namespace wh::gpu {
namespace kernel {
/* CUDA/HIP kernel (manual implementation of dot product) */
__global__
void manual(const scalar* m1, const scalar* m2, scalar* v,
            int rows, int cols){
    int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    if (idx < cols){
        /* Manual computation of the dot product via for-loop */
        scalar dot_product = 0;
        for (int i = 0; i < rows; ++i){
            dot_product += m1[idx * rows + i] * m2[idx * rows + i];
        }
        v[idx] = dot_product;
    }
}
} // Namespace wh::gpu::kernel
/* Wrapper around manual kernel */
scalar wrapper_manual(const MatrixXs& m1, const MatrixXs& m2, int nRuns){
    /* Same routine as wrapper around normal() kernel */
}
} // Namespace wh::gpu

```

Aufgrund der Makros, die zur Vereinheitlichung der Verwendung von CUDA und HIP eingeführt wurden, sind die Implementierungen für beide Backends identisch. Der Code ist in den entsprechenden Dateien enthalten, die dann entweder mit dem NVIDIA-Compiler *nvcc* oder dem AMD-Compiler *hipcc* kompiliert werden.

Zusätzlich zu CUDA und HIP wird das Beispiel auch mit SYCL programmiert, um GPU-beschleunigte Skalarproduktberechnungen unabhängig von der Hardware eines bestimmten Herstellers zu ermöglichen. Es ist zu erwähnen, dass im Falle von CUDA und HIP zwei separate Funktionen erforderlich sind: ein Wrapper und ein Kernel, während in SYCL die Wrapper-Funktion den zugehörigen Kernel in Form einer Lambda-Funktion in sich selbst enthält.

Die SYCL-Implementierung für die Funktion `wh::gpu::normal()` wird detailliert dargestellt, während die beiden anderen Funktionen `wh::gpu::coalesced()` und `wh::gpu::manual()` nur in Kurzform mit den wichtigsten Details präsentiert werden.

```

namespace wh::gpu {
scalar normal(const MatrixXs& m1, const MatrixXs& m2, int nRuns){
    const int rows = m1.rows();
    const int cols = m1.cols();
    sycl::queue queue(sycl::gpu_selector{}); // Initialize SYCL queue
    ArrayXs h_v(cols); // Buffer vector on host to store results of .dot()
    /* Allocate memory on device, copy the data */
    auto d_m1 = sycl::malloc_device<scalar>(rows * cols, queue);
    auto d_m2 = sycl::malloc_device<scalar>(rows * cols, queue);
    auto d_v = sycl::malloc_device<scalar>(cols, queue);
    queue.memcpy(d_m1, m1.data(), rows * cols * sizeof(scalar));
    queue.memcpy(d_m2, m2.data(), rows * cols * sizeof(scalar));
    /* Run calculation multiple times */
    for (int i = 0; i < nRuns; ++i){
        queue.parallel_for(sycl::range<1>{static_cast<size_t>(cols)},
                           [=](sycl::id<1> idx){
                                int i = idx[0]; // Each thread gets its own index
                                /* Map raw data to const MatrixXs objects, perform .dot() */
                                Eigen::Map<const MatrixXs> matA(d_m1, rows, cols);
                                Eigen::Map<const MatrixXs> matB(d_m2, rows, cols);
                                d_v[i] = matA.col(i).dot(matB.col(i));
                            }).wait();
    }
    /* Copy results back to host, perform reduction */
    queue.memcpy(h_v.data(), d_v, cols * sizeof(scalar)).wait();
    scalar finalResult_gpu = h_v.sum();
    sycl::free(d_m1, queue); // Deallocate device memory
    sycl::free(d_m2, queue);
    sycl::free(d_v, queue);
    return finalResult_gpu; // Return the result
}
} // Namespace wh::gpu

```

```

namespace wh::gpu {
/* SYCL implementation (memory coalescing) */
scalar coalesced(const MatrixXs& m1, const MatrixXs& m2, int nRuns){
    /* Get sizes of matrices, create buffer vector of dot products */
    /* Initialize SYCL queue for GPU operations */
    /* Create matrix m12 to store both m1 and m2, fill with values */
    MatrixXs m12(rows * 2, cols);
    m12 << m1, m2;
    /* Allocate memory on device */
    auto d_m12 = sycl::malloc_device<scalar>(m12.size(), queue);
    auto d_v = sycl::malloc_device<scalar>(cols, queue);
    /* Copy data to device */
    queue.memcpy(d_m12, m12.data(), m12.size() * sizeof(scalar));
    /* Run calculation multiple times */
    /* Copy results back to host, perform reduction */
    /* Deallocate device memory, return the result */
}

/* SYCL-based manual implementation of dot product */
scalar manual(const MatrixXs& m1, const MatrixXs& m2, int nRuns){
    /* Initial steps are described in detail in normal() */
    /* Run calculation multiple times */
    for (int i = 0; i < nRuns; ++i){
        queue.parallel_for(sycl::range<1>{cols}, [=](sycl::id<1> idx){
            int startIdx = idx * rows; // Each thread calculates its column
            scalar dot_product = 0;
            for (int i = 0; i < rows; ++i){
                dot_product += d_m1[startIdx + i] * d_m2[startIdx + i];
            }
            d_v[idx] = dot_product;
        }).wait();
    }
    /* Copy results back to host, perform reduction */
    /* Deallocate device memory, return the result */
}
} // Namespace wh::gpu

```

3.5.3 Funktionsdeklarationen, Ausführung und Benchmarking

Die erläuterten Hilfs-Header-Dateien und eine weitere separate Header-Datei mit den Deklarationen für die CPU- und GPU-Wrapper-Funktionen sind in der Main-Datei eingebunden. Diese Main-Datei steuert den gesamten Benchmarking-Prozess, indem sie die Matrizen entweder mit Test- oder Zufallswerten initialisiert, verschiedene Funktionen zur Berechnung des Skalarprodukts aufruft und deren Ausführungszeit misst. Sie kapselt auch einen Ergebnisvergleich, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der verschiedenen Funktionen konsistent sind.

3.6 Beispiel 2: Einführung, Details zur Implementierung

3.6.1 Beispielspezifische Header

Das zweite Beispiel enthält eine Header-Datei, die erstellt wurde, um bestimmte mathematische Operationen zu abstrahieren. Die Funktion `wh::detail::pow()` ist für den Wechsel zwischen der CPU- und der GPU-Version der Potenzfunktion ausgelegt.

```
namespace wh::detail {
/* Utility function for specifying the version of the power function,
   similarly designed function is also implemented for square root */
WH_HOST_DEVICE inline auto pow(scalar base, scalar exp){
  /* If computations are performed on GPU, the function
     to be called depends on the floating point type */
  #ifdef __CUDA_ARCH__
  if constexpr (std::is_same_v<scalar, float>){
    return ::powf(base, exp);
  } else {
    assert(std::is_same_v<scalar, double>);
    return ::pow(base, exp);
  }
  /* On CPU just call templated version of standard library */
  #else
  return std::pow(base, exp);
  #endif
}
} // Namespace wh::detail
```

Die Datei enthält eine Template-Überladung für die Funktion `wh::pow()`, die prüft, ob es sich um einen fundamentalen Datentyp (`scalar`) oder einen *Eigen*-Typ (z.B. `MatrixXs`) handelt. Im ersten Fall wird die Funktion `wh::detail::pow()` standardmäßig sowohl auf der CPU als auch auf der GPU aufgerufen. Im zweiten Fall wird normalerweise die Funktion `pow()` von *Eigen* verwendet. Wenn jedoch in CUDA eine Potenzfunktion mit Gleitkomma-Exponenten auf *Eigen*-Objekte angewendet werden soll, wird die Funktion `wh::detail::pow()` verwendet.

```
namespace wh {
  /* Remove any const/volatile qualifiers and references from type */
  template<typename T>
  using remove_qualifiers = std::remove_cv_t<std::remove_reference_t<T>>;
  /* Template overload for function pow() */
  template<typename T, typename Scalar>
  WH_HOST_DEVICE auto pow(const T& base, Scalar exp) -> decltype(auto){
    using U = remove_qualifiers<T>;
    /* If Eigen's structure is being used */
    if constexpr (std::is_base_of_v<Eigen::DenseBase<U>, U>){
      /* Switch to detail::pow() in case of floating point exponent */
      #ifdef __CUDA_ARCH__
        if constexpr (std::is_floating_point_v<Scalar>){
          assert(base.size() == 1);
          return detail::pow(base(0,0), exp);
        } else {
          return base.pow(exp);
        }
      #else
        return base.pow(exp);
      #endif
    } else {
      return detail::pow(base, exp);
    }
  }
} // Namespace wh
```

Dies gewährleistet eine konsistente Anwendung der mathematischen Formeln im gesamten Projekt, unabhängig von der zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareumgebung.

Eine separate Header-Datei definiert die Funktionen und Konstanten, die für die Berechnung der Sohlreibung in dem Flachwasser-Modell von `hms++` erforderlich sind. Diese werden sowohl auf der CPU als auch auf der GPU über das im Abschnitt 3.2 beschriebene Makro `WH_HOST_DEVICE` verfügbar gemacht.

Die Definition der Gravitationskonstante zeigt, wie sich das Programmiermodell auch auf die Definition von Konstanten auswirkt.

```
namespace wh::phys {
    WH_HOST_DEVICE static constexpr scalar g {9.81}; // In m/s^2
} // Namespace wh::phys
```

Damit die Funktion für die Reibungsberechnung sowohl auf dem Host als auch auf dem Gerät ausgeführt werden kann, müssen die einzelnen Parameter sowohl skalar- als auch vektorwertig sein dürfen. Aus diesem Grund wird sie als Template-Funktion ausgeführt. Einige Zwischenergebnisse können innerhalb der Berechnung wiederverwendet werden, indem sie als Hilfsvariablen gespeichert werden. Da die Funktion auch mit Array-wertigen Parametern aufgerufen wird, können diese Hilfsvariablen keine einfachen Skalartypen sein, sondern es muss explizit ein Puffer erstellt werden, um sie zu speichern. In dieser Arbeit wurden zwei Strategien verglichen: die Verwendung von einem und drei Pufferwerten. Beide Funktionen haben bis auf den Namen die gleiche Signatur und akzeptieren sechs Parameter: rvalue-Referenzen auf den Puffer `buf` und den Ausgangsfluss `flux3s_out` sowie konstante lvalue-Referenzen auf den Eingangsfluss `flux3s_in`, die Wassertiefe `d`, die Fließgeschwindigkeit `v` und die Rauheit `n`. Es werden drei Zeilen für die Flüsse übergeben, aber die Reibung beeinflusst nur die unteren beiden, die die Impulsflüsse enthalten.

```
namespace wh::detail {
    /* "X" in the name "bufX" stands for "1" or "3" */
    template<typename T, typename TC>
    WH_HOST_DEVICE void bufX(T&& buf, T&& flux3s_out, const TC& flux3s_in,
                             const TC& d, const TC& v, const TC& n){
        /* Function body beginning is the same for buf1 and buf3 ... */
        /* Lambda function repl for duplicating a row: 1 x X -> 2 x X */
        auto repl = [&](const auto& arr){
            return arr.template replicate<2,1>();
        };
        /* See below for the function bodies of buf1 and buf3 */
```

```

/* Version with one buffer value per computation: buf1 */
/* Assign one variable to the buffer */
buf = wh::phys::g * wh::pow(n, 2) / wh::pow(d, 1./3);
/* Create the expression for magnitude of the velocity vector,
it will be only evaluated when it is needed (Lazy Evaluation) */
auto vNorm {v.matrix().colwise().norm().array()};
/* Create the expression for friction factor, it will be
only evaluated when it is needed (Lazy Evaluation) */
auto fricFac {buf * vNorm};
/* Calculate Chezy coefficient */
auto chezyFac = buf / d;

/* Version with three buffer values per computation: buf3 */
/* Assign three variables to the buffer */
auto vNorm {buf.row(0)};
auto chezyFac {buf.row(1)};
auto fricFac {buf.row(2)};
/* Calculate magnitude of the velocity vector */
vNorm = v.matrix().colwise().norm().array();
/* Calculate Chezy coefficient */
chezyFac = wh::phys::g * wh::pow(n, 2) / wh::pow(d, 1./3);
/* Calculate friction factor */
fricFac = chezyFac * vNorm;
chezyFac /= d;

/* ... function body further is the same for buf1 and buf3 */
/* Get the fluxes */
auto flux_in {flux3s_in.template bottomRows<2>()};
auto flux_out {flux3s_out.template bottomRows<2>()};
/* Perform the calculations */
flux_out = (flux_in - repl(fricFac) * v) /
(1 + repl(chezyFac) * (repl(vNorm) + wh::pow(v, 2) / repl(vNorm)));
}
} // Namespace wh::detail

```

3.6.2 Reibung: CPU-Ausführung

Eine gesonderte Codedatei für die CPU-Berechnungen der Reibung definiert eine Funktion `wh::cpu::friction()`, die die Parallelisierung über OpenMP und den `nRuns`-maligen Aufruf von entweder `wh::detail::buf1()` oder `wh::detail::buf3()` steuert. Diese Funktion wird im Folgenden in Bezug auf die Berechnung mit drei gepufferten Werten beschrieben. Die Anpassungen, die mit der Verwendung eines gepufferten Wertes verbunden sind, werden in den Kommentaren beschrieben.

```
namespace wh::cpu {
void friction(ArrayXXs& flux_out, const ArrayXXs& flux_in,
             const ArrayXXs& d, const ArrayXXs& v,
             const ArrayXXs& n, int nRuns){
    /* Get number of columns */
    Index nColsTotal {flux_out.cols()};
    /* Number of buffer rows: 1 for buf1() or 3 for buf3() */
    Index bufRows {3};
    /* Create buffer */
    ArrayXXs buf {bufRows, nColsTotal};
    /* Run calculation multiple times */
    for (int i = 0; i < nRuns; ++i){
        #pragma omp parallel
        {
            /* Work division among threads */
            auto [colBeg, nCols] = ompSegment(nColsTotal);
            /* Call the function: detail::buf1() or detail::buf3() */
            detail::buf3(buf      .middleCols(colBeg, nCols),
                        flux_out .middleCols(colBeg, nCols),
                        flux_in  .middleCols(colBeg, nCols),
                        d        .middleCols(colBeg, nCols),
                        v        .middleCols(colBeg, nCols),
                        n        .middleCols(colBeg, nCols));
        }
    }
}
} // Namespace wh::cpu
```

3.6.3 Reibung: GPU-Ausführung

Die GPU-Implementierung dieses Beispiels unter Verwendung von CUDA oder HIP enthält jeweils drei Kernels für Reibungsberechnungen: `wh::gpu::kernel::buf1()` und `wh::gpu::kernel::buf3()`, die die Gerätefunktionen mit einem (`wh::detail::buf1()`) oder drei (`wh::detail::buf3()`) Pufferwerten entsprechend aufrufen und eine manuelle Implementierung `wh::gpu::kernel::manual()`, die die Berechnungen selbst ohne Puffer durchführt. Für jeden Kernel wird eine Wrapper-Funktion `wh::gpu::friction()` definiert, die den Speicher auf der GPU verwaltet und den entsprechenden Kernel `nRuns` Mal aufruft.

Alle drei Kernels haben bis auf den Namen die gleiche Signatur und akzeptieren sieben Parameter: Zeiger auf den Puffer `buf` (wird im Falle der manuellen Implementierung nicht verwendet) und den Ausgangsfluss `flux_out`, konstante Zeiger auf den Eingangsfluss `flux_in`, die Wassertiefe `d`, die Fließgeschwindigkeit `v` und die Rauheit `n` und das Index-Objekt von *Eigen* `nCols` für die Anzahl der zu berechnenden Spalten.

Bei den ersten sechs der genannten Parametern handelt es sich um Zeiger auf Rohdaten vom Typ `scalar`, und in den Körpern der Kernel-Funktionen, die mit den gepufferten Algorithmen arbeiten, werden diese Zeiger von jedem rechnenden Thread zunächst auf `ArrayXXsMap`- und `ArrayXXsCMap`-Objekte von *Eigen* abgebildet. Im Gegensatz dazu führt der manuelle Kernel Reibungsberechnungen an den Rohdaten durch. In diesem Fall werden die Hilfsvariablen, die ansonsten in den Puffer geschrieben werden, direkt als skalarwertige Stack-Variablen erstellt.

```
namespace wh::gpu::kernel {
  /* Function signature for kernels that either perform friction
     calculations themselves or call device functions to do it:
     "name" stands for "buf1", "buf3" or "manual" */
  __global__
  void name(scalar* buf, scalar* flux_out, const scalar* flux_in,
            const scalar* d, const scalar* v, const scalar* n,
            Index nCols){
    /* Function body beginning is the same for buf1, buf3 and manual */
    auto idx = static_cast<Index>(blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x);
    if (idx < nCols){
      /* See below for the function bodies of buf1, buf3 and manual */

```

```

/* Version with one or three buffer values per computation */
/* Mutable data (read/write) */
/* In case of buf1: buf_map {buf, 1, nCols} */
ArrayXXsMap buf_map      {buf      , 3, nCols},
                flux_out_map {flux_out, 3, nCols};
/* Const data (input, read-only) */
ArrayXXsCMap flux_in_map {flux_in , 3, nCols},
                d_map      {d        , 1, nCols},
                v_map      {v        , 2, nCols},
                n_map      {n        , 1, nCols};
/* In case of buf1: call the detail::buf1(...) function */
detail::buf3(buf_map.col(idx), flux_out_map.col(idx),
                flux_in_map.col(idx), d_map.col(idx),
                v_map.col(idx), n_map.col(idx));

/* Version with manual calculations */
/* Redirect to the appropriate math functions for either single
   or double precision floats (float/double) */
using wh::detail::pow;
using wh::detail::sqrt;
/* Prepare the values */
scalar vNorm {sqrt(pow(v[2 * idx], 2) + pow(v[2 * idx + 1], 2))},
        chezyFac = phys::g * pow(n[idx], 2) / pow(d[idx], 1./3),
        fricFac = chezyFac * vNorm;
        chezyFac /= d[idx];
/* Perform the computation */
for (Index row = 0; row < 2; ++row){
    flux_out[3 * idx + row + 1] =
        (flux_in[3 * idx + row + 1] - fricFac * v[2 * idx + row]) /
        (1 + chezyFac * (vNorm + pow(v[2 * idx + row], 2) / vNorm));
}
} // if(idx < nCols)
} // void name()
} // Namespace wh::gpu::kernel

```

Die Wrapper-Funktion `wh::gpu::friction()` wird im Folgenden in Verbindung mit der Kernel-Funktion `wh::gpu::kernel::buf3()` beschrieben. Es werden die Schritte vorgestellt, die erforderlich sind, um die Berechnungen mit diesem Kernel durchzuführen. Die Abweichungen im Falle der anderen Kernels sind geringfügig und werden in den Kommentaren deutlich gemacht.

```
namespace wh::gpu {
void friction(ArrayXXs& flux_out, const ArrayXXs& flux_in,
             const ArrayXXs& d, const ArrayXXs& v,
             const ArrayXXs& n, int nRuns){
    Index nCols {flux_out.cols()}; // Get number of columns
    /* Number of buffer rows, depending on kernel used:
       0 for manual(), 1 for buf1() or 3 for buf3() */
    Index bufRows {3};
    ArrayXXs buf {bufRows, nCols}; // Create buffer
    /* Create pointers for data structures on device */
    scalar *d_buf, *d_flux_out, *d_flux_in, *d_d, *d_v, *d_n;
    /* Allocate memory on device and copy data */
    gpuAlloc(d_buf, buf); // Same for d_flux_out
    gpuAllocAndCopy(d_flux_in, flux_in); // Same for d_d, d_v, d_n
    for (int i = 0; i < nRuns; ++i){
        dim3 dimGrid((nColsTotal + 1023) / 1024, 1, 1);
        dim3 dimBlock(1024, 1, 1);
        /* Call the kernel function, depending on kernel used:
           kernel::manual(), kernel::buf1() or kernel::buf3() */
        whLaunchKernel(kernel::buf3, dimGrid, dimBlock, 0, 0,
                      d_buf, d_flux_out, d_flux_in, d_d, d_v, d_n, nCols);
    }
    /* Copy calculated fluxes to host and deallocate device memory */
    gpuMemcpyDeviceToHost(d_flux_out, flux_out);
    gpuFree(d_buf); // Same for d_flux_out, d_flux_in, d_d, d_v, d_n
}
} // Namespace wh::gpu
```

Wie im ersten Beispiel ermöglicht die Verwendung von vereinheitlichenden Makros, dass die CUDA-Implementierung genauso aussieht wie die von HIP. Der Code wird in separate Dateien eingefügt und mit entsprechenden Compilern (`nvcc` oder `hipcc`) kompiliert.

Der SYCL-Teil der GPU-Implementierung der Reibungsberechnungen ist in einer entsprechenden Datei programmiert. Die Datei enthält eine Funktion `wh::gpu::friction()`, die in sich einen Wrapper und einen Kernel kombiniert, den Speicher auf dem Gerät verwaltet und die Berechnungen dort `nRuns` Mal ausführt. Diese Funktion wird unten in ihrer allgemeinen Form dargestellt, und die Körper der verschiedenen Kernels werden anschließend ausführlicher beschrieben.

```
namespace wh::gpu {
void friction(ArrayXXs& flux_out, const ArrayXXs& flux_in,
             const ArrayXXs& d, const ArrayXXs& v,
             const ArrayXXs& n, int nRuns){
    Index nCols {flux_out.cols()}; // Get number of columns
    Index bufRows {3}; // 0 for manual(), 1 for buf1() or 3 for buf3()
    sycl::queue queue(sycl::gpu_selector{}); // Initialize SYCL queue
    /* Allocate memory on device (same for flux_in, d, v, n ) */
    auto d_buf = sycl::malloc_device<scalar>(bufRows * nCols, queue);
    auto d_flux_out = sycl::malloc_device<scalar>(flux_out.size(), queue);
    /* Copy data to device (same for d_d, d_v, d_n) */
    queue.memcpy(d_flux_in, flux_in.data(), flux_in.size() * sizeof(scalar));
    auto ucols{static_cast<size_t>(nCols)}; // Kernel needs unsigned nCols
    for (int i = 0; i < nRuns; ++i){
        queue.parallel_for(sycl::range<1>{ucols}, [=](sycl::id<1> idx){
            int i = idx[0];
            /* See below for the function bodies of buf1, buf3 and manual */
            /* Version with one or three buffer values per computation */
            /* Map the data to Eigen objects, bufRows is either 1 or 3 */
            ArrayXXsMap buf_map      {d_buf      , bufRows, nCols},
                flux_out_map {d_flux_out, 3      , nCols};
            ArrayXXsCMap flux_in_map {d_flux_in , 3      , nCols},
                d_map      {d_d      , 1      , nCols},
                v_map      {d_v      , 2      , nCols},
                n_map      {d_n      , 1      , nCols};
            /* In case of buf1: call the detail::buf1(...) function */
            detail::friction_buf3(buf_map.col(i), flux_out_map.col(i),
                                flux_in_map.col(i), d_map.col(i),
                                v_map.col(i), n_map.col(i));
        });
    }
}
```

```

/* Version with manual calculations */
/* Redirect to the appropriate math functions */
using wh::detail::pow;
using wh::detail::sqrt;
if (i < nCols){
    /* Prepare the values */
    scalar vNorm {sqrt(pow(d_v[2 * i], 2) + pow(d_v[2 * i + 1], 2))},
        chezyFac = phys::g * pow(d_n[i], 2) / pow(d_d[i], 1./3),
        fricFac = chezyFac * vNorm;
        chezyFac /= d_d[i];
    /* Perform the computation */
    for (Index row = 0; row < 2; ++row){
        d_flux_out[3 * i + row + 1] =
            (d_flux_in[3 * i + row + 1] - fricFac * d_v[2 * i + row]) /
            (1 + chezyFac * (vNorm + pow(d_v[2 * i + row], 2) / vNorm));
    }
    }).wait(); // Synchronisation barrier
}
/* ... function body further is the same for buf1, buf3 and manual */
/* Copy results back to host */
queue.memcpy(flux_out.data(), d_flux_out,
             flux_out.size() * sizeof(scalar)).wait();
/* Deallocate device memory... */
sycl::free(d_buf, queue);
/* ... same for d_flux_out, d_flux_in, d_d, d_v, d_n */
}
} // Namespace wh::gpu

```

3.7 Verwendete Hardware und Software

Die Tests und das Benchmarking des Projekts wurden auf zwei Systemen durchgeführt:

1. System A: ein GPU-Knoten des “Grete”-Clusters, der von der Universität Göttingen und der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) betrieben wird
 - a) CPU: AMD EPYC 7662 (Zen2)
 - b) GPU: NVIDIA A100
2. System B: eine Desktop-Maschine
 - a) CPU: AMD Ryzen 9 7950X
 - b) GPU: NVIDIA TITAN V

Die Versionen der installierten Software sind in der Tabelle 3.1 aufgeführt:

Tabelle 3.1: Die Versionen der installierten Software

Paket	System A	System B
<i>Eigen</i>	3.4.90	3.4.90
CUDA (nvcc)	12.1.105	V12.4.131
ROCm (hipcc)	5.7.x	5.7.x
SYCL (Intel oneAPI, clang++)	2024.0.2	2024.1
gcc	9.3.0	13.1.0

4 Ergebnisse

4.1 Installation und Kompilierung

4.1.1 Installation von Eigen

Die Installation von *Eigen* besteht aus dem Klonen des Git-Repositorys¹ des Projekts, das die Quellcode-Dateien enthält. *Eigen* ist eine reine Header-Bibliothek, d.h. sie muss nicht in eine Binärdatei kompiliert oder im herkömmlichen Sinne installiert werden. Stattdessen werden die Header-Dateien in C++-Projekte integriert, und die Bibliothek ist sofort einsatzbereit. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Bibliothek mit CMake zu kompilieren, was mehreren Zwecken dient. CMake kann verwendet werden, um die Unit-Tests für *Eigen* zu generieren, was von Vorteil ist, um sicherzustellen, dass die Bibliothek auf dem System korrekt funktioniert. Durch das Erstellen und Ausführen dieser Tests kann die Kompatibilität mit dem Compiler und der Systemumgebung überprüft werden. Darüber hinaus erzeugt CMake Konfigurationsdateien (z.B. `Eigen3Config.cmake`), die andere CMake-basierte Projekte verwenden können, um *Eigen* einfach zu lokalisieren und in ihren Build-Prozess einzubinden, ohne manuell Include-Verzeichnisse angeben zu müssen. Zu beachten ist, dass nur neue Versionen von *Eigen* mit SYCL kompatibel sind.

4.1.2 Installation von CUDA

Die aktuellen Treiber und das CUDA-Toolkit werden zunächst für die im Computer verbaute NVIDIA-Grafikkarte eingerichtet. Beide können von der NVIDIA-Website² heruntergeladen und dann installiert werden.

Wenn eine Code-Datei mit der Endung “.cu” die Header von *Eigen* einbindet und vom NVIDIA-CUDA-Compiler `nvcc` kompiliert wird, werden die meisten Funktionen der Bibliothek mit den Schlüsselwörtern `__device__` und `__host__` versehen und können sowohl vom Host- als auch vom Geräte-Code aufgerufen werden. Bevor die *Eigen*-Header in eine Code-Datei inkludiert werden, muss die SIMD-Vektorisierung durch die Definition des Präprozessormakros `EIGEN_DONT_VECTORIZE` deaktiviert werden. Diese Direktive weist *Eigen* an, keine expliziten Vektorisierungsoptimierungen zu verwenden, die unter Umständen nicht mit `nvcc` oder dem Ausführungsmodell auf GPUs kompatibel sind. Beim Einsatz von *Eigen* mit CUDA ist auch die Speicherverwaltung zu beachten. CUDA verfügt über eigene APIs für die Allokation und Freigabe von Speicher auf der GPU, und es ist notwendig, die Map-Klasse von *Eigen* zu verwenden.

¹<https://gitlab.com/libeigen/eigen>

²<https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit>

Standardmäßig verwendet *Eigen* `long int` für Indizes und Größen. Auf CUDA-Geräten kann es jedoch effizienter sein, 32-Bit-Ganzzahlen zu verwenden. Um die Kompatibilität zwischen Host- und CUDA-Code zu gewährleisten, ist es von Vorteil, das Makro `EIGEN_DEFAULT_DENSE_INDEX_TYPE` als `int` zu definieren.

4.1.3 Installation von HIP/ROCm

Die Installation von ROCm auf einem System mit einem NVIDIA-Grafikprozessor erfordert eine sorgfältige Prüfung der Software- und Hardwarekompatibilität sowie der Konfiguration des Systems, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt arbeiten kann. Die für die Installation dieses Software-Stacks erforderlichen Quelldateien befinden sich in dem von AMD verwalteten Git-Repository³ des Projekts. Die “Secure Boot”-Funktion muss unter bestimmten Umständen in den BIOS-Einstellungen deaktiviert werden, da sie das Laden der ROCm-Kernelmodule verhindern kann. Es ist wichtig, den Benutzer zu den Render- und Videogruppen hinzuzufügen, um die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf die GPU sicherzustellen. Es kann notwendig sein, die Xorg-Konfiguration anzupassen oder Umgebungsvariablen zu verwenden, um festzulegen, welcher Grafikprozessor für bestimmte Aufgaben verwendet werden soll. Bei einem Computer, auf dem sowohl ROCm als auch CUDA genutzt werden, ist es wichtig, dass die Umgebungsvariablen und Pfade korrekt gesetzt sind, um Konflikte zu vermeiden. So müssen zum Beispiel `PATH` und `LD_LIBRARY_PATH` die Speicherorte der Binärdateien und Bibliotheken von CUDA enthalten. HIP wird als Teil von ROCm installiert und wird verwendet, um NVIDIA-GPUs anzusprechen. HIP-Code kann mit dem *hipcc*-Compiler kompiliert werden, so dass er sowohl auf AMD- als auch auf NVIDIA-GPUs ausgeführt werden kann. Die gleichen Präprozessormakros, die im CUDA-Teil erörtert wurden, werden auch im HIP-Code verwendet.

4.1.4 Installation von SYCL

Für die Ausführung der SYCL-Implementierung der Beispiele wurde oneAPI gewählt, ein offenes, standardbasiertes Programmiermodell, das von Intel entwickelt wurde, um die architekturübergreifende Programmierung zu unterstützen. Das in dieser Arbeit verwendete Intel oneAPI DPC++, die Abkürzung für Data Parallel C++, ist ein LLVM-basiertes Projekt (LLVM Developer Group, 2024), das Compiler- und Laufzeitunterstützung für SYCL realisiert und eine zentrale Komponente der oneAPI-Toolkits ist.

³<https://github.com/ROCm/ROCm>

Die Quellcode-Dateien des Projekts werden von der Intel Staging Area für LLVM auf der Github-Website⁴ heruntergeladen, und der DPC++-Compiler mit Unterstützung für CUDA wird mithilfe der bereitgestellten Anleitungen und Skripte konfiguriert. Alternativ kann das Toolkit von der Intel-Website⁵ heruntergeladen werden, wobei zusätzlich das CUDA-Plugin der Firma Codeplay installiert werden muss.

Die Bibliothek *Eigen* bietet nur experimentelle Unterstützung für SYCL, und bestimmte Flags müssen beim Kompilieren des Codes eingestellt werden. Um SYCL in einem Programm zu verwenden, das *Eigen* verwendet, sollte die Präprozessordirektive `EIGEN_USE_SYCL` definiert werden, bevor die Header eingefügt werden. Wenn das Gerät keine Vektorisierung unterstützt oder der Code für OpenCL-CPU-Geräte kompiliert wird, sollten die Flags `EIGEN_DONT_VECTORIZE` und `EIGEN_DONT_VECTORIZE_SYCL` übergeben werden, um die standardmäßig aktivierte Vektorisierung von *Eigen* zu deaktivieren.

4.2 Auswertung der Beispiele

Für die Auswertung der Beispiele werden die entsprechenden Berechnungen für eine variierende Zeilen- und Spaltenanzahl über eine unterschiedliche Anzahl von Wiederholungen durchgeführt. Die Auswertung wurde für beide `scalar`-Typen (`float` und `double`) durchgeführt, aber die Ergebnisse für beide sind so ähnlich, dass in der weiteren Diskussion nur `double` dargestellt wird.

Im Falle des Skalarprodukts bewegen sich die Größen der Matrizen, die die zu multiplizierenden Vektoren enthalten, zwischen 4×1 und $4 \times 1 \cdot 10^8$, im Falle der Reibung werden die Berechnungen über eine bis $1 \cdot 10^8$ Zellen durchgeführt. Die Messgröße ist die Zeit, die für die Durchführung der Berechnungen über 100, 500, 1000, 5000 und 10000 Wiederholungen benötigt wird.

Die vorläufigen Tests haben gezeigt, dass die CPU-basierten Berechnungen bereits bei 100 Wiederholungen eine konstante Performance erreichen, so dass dieser Wert in der folgenden Auswertung verwendet wird. Bei den auf der GPU durchgeführten Berechnungen werden die Reduktion der Ergebnisse und die Zeitmessung auf dem Host durchgeführt, so dass die Anzahl der Wiederholungen bis zu 10000 gewählt wird, um die Datenübertragung zu bewerten und diese von den eigentlichen Berechnungen zu entkoppeln. Es ist zu wiederholen, dass beim Skalarprodukt die Reduktion auf der CPU in den Wiederholungen enthalten ist, nicht aber auf der GPU.

⁴<https://github.com/intel/llvm>

⁵<https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/overview.html>

Die gemessene Zeit wird gemäß der Gl. (4.1) so normiert, dass die Zeit für einen Durchlauf durch die Anzahl der Zeilen, Spalten und Wiederholungen geteilt wird und so die ‐Zeitkosten einer Operation‐ ermittelt werden können.

$$t_{norm} = t_{gesamt} / (n_{Zeilen} \cdot n_{Spalten} \cdot n_{Wiederholungen}) \quad (4.1)$$

Für alle Abbildungen in diesem und den folgenden Abschnitten wurde eine doppellogarithmische Darstellung gewählt, da sowohl die Eingabeparameter als auch die Ergebnisse über viele Größenordnungen variieren.

4.2.1 Auswertung: Beispiel 1

Als erstes werden die CPU-Berechnungen des Skalarprodukts präsentiert, bei denen die im Abschnitt 3.5.1 beschriebenen Funktionen *colProd()* und *arrProd()* eingesetzt werden. Die Abbildung 4.1 zeigt die normierte Zeit für beide Funktionen unter Verwendung von einem oder vier CPU-Threads.

Abbildung 4.1: Skalarprodukt: CPU-Berechnungen

Es ist festzustellen, dass der zusätzliche Overhead der Parallelisierung die Multiplikation bei Matrizen mit weniger als $1 \cdot 10^3$ Spalten deutlich langsamer macht als beim Einsatz von nur einem Thread. Für eine größere Spaltenanzahl beginnt die Strategie des Multithreadings allerdings von Vorteil zu sein und beide Implementierungen erreichen ihre niedrigsten t_{norm} -Werte im Bereich zwischen $1 \cdot 10^4$ und $1 \cdot 10^6$ Spalten. Im Falle von *arrProd()* beträgt das Minimum $1 \cdot 10^{-10}$ Sekunden pro Operation für das System A und dementsprechend $4 \cdot 10^{-11}$ Sekunden für das System B bei $1 \cdot 10^5$ Spalten.

Im Weiteren sinkt die Effizienz der Multithread-Ausführung, und die i.A. schnellere Funktion *arrProd()* weist ab $1 \cdot 10^7$ Spalten die gleiche Ausführungsgeschwindigkeit auf wie *colProd()*. Der mögliche Grund dafür kann eine Begrenzung der Zugriffs- und Übertragungsgeschwindigkeit auf den Hauptspeicher sein. Trotzdem wird die Ausführung mit einem Thread in diesem Bereich übertroffen.

Die Analyse der GPU-Ausführung der Skalarproduktberechnungen beginnt mit den Ergebnissen, die mit den im Abschnitt 3.5.2 beschriebenen CUDA-Implementierungen erzielt wurden. Die Performance aller drei Kernel-Funktionen, nämlich *normal()*, *coalesced()* und *manual()*, wird für die im Vorfeld definierte Anzahl von Wiederholungen demonstriert.

Die Abbildung 4.2 zeigt den Verlauf der normierten Zeit in Abhängigkeit von der Anzahl der zu multiplizierenden Spalten für den Kernel *normal()*, und obwohl auf beiden Systemen ein ähnliches Verhalten zu sehen ist, gibt es einige erwähnenswerte Unterschiede.

Abbildung 4.2: Skalarprodukt: der Kernel *normal()*, CUDA-Implementierung

Für das System B wird die minimale Ausführungszeit $t_{\text{norm}} = 1 \cdot 10^{-10}$ Sekunden bei $1 \cdot 10^6$ Spalten erreicht, was sich aus der Annäherung der normierten Zeit für alle Wiederholungszahlen außer 100 an dieser Stelle ableiten lässt. Für das System A, das über einen leistungsfähigeren Grafikprozessor verfügt, erreicht dieser Kernel seine maximale Effizienz erst bei der Multiplikation einer größeren Anzahl von Spalten, was durch einen t_{norm} -Wert von $1 \cdot 10^{-11}$ Sekunden bei $1 \cdot 10^7$ Spalten ersichtlich wird.

Die Diagramme in der Abbildung 4.3, die den Kernel *coalesced()* darstellen, zeigen den großen Einfluss, den das Datenlayout im Grafikspeicher auf die Ausführungsgeschwindigkeit haben kann.

Abbildung 4.3: Skalarprodukt: der Kernel *coalesced()*, CUDA-Implementierung

Der Versuch, die zu multiplizierenden Vektorpaare näher beieinander im Arbeitsspeicher zu platzieren, führt dazu, dass die höchste Effizienz bei einer geringeren Spaltenanzahl erreicht wird, nämlich bei $1 \cdot 10^6$ Spalten auf der Maschine A und bei $1 \cdot 10^5$ Spalten auf der Maschine B. Im Vergleich zum Kernel *normal()* bleibt der mit *coalesced()* erreichte minimale t_{norm} -Wert auf dem System A gleich, ist dagegen auf dem System B kleiner, was auf eine Inkonsistenz bei den zu erwartenden Effizienzsteigerungen für unterschiedliche Hardware hinweist. Die kleinere Streuung zwischen den Linien der Kurvenfamilie, die für den Kernel *coalesced()* zu beobachten ist, wird für den in der Abbildung 4.4 dargestellten Kernel *manual()* noch kleiner.

Abbildung 4.4: Skalarprodukt: der Kernel *manual()*, CUDA-Implementierung

Im Falle von *manual()* wird die in der Bibliothek *Eigen* vorhandene Funktionalität dupliziert und direkt in den Kernel programmiert. Somit wird jeglicher Aufruf von *Eigen*-Funktionen eliminiert und ein Vergleichspunkt zu einer GPU-Implementierung ohne *Eigen* geschaffen. So kann identifiziert werden, wie sich die Nutzung von *Eigen* auf GPUs auf die Rechengeschwindigkeit auswirkt. Es ermöglicht außerdem die Beurteilung, ob die im Kernel *coalesced()* implementierten Optimierungen im Vergleich zur direkten Verwendung der *dot()*-Funktion von *Eigen* im Kernel *normal()* einen Vorteil bringen.

Die Beobachtungen, die bei der CUDA-Implementierung gemacht werden, gelten auch für HIP, wobei die HIP-Kernel-Funktionen auf beiden Systemen jeweils genau die gleiche Effizienz aufweisen wie die von CUDA. SYCL hat hingegen gewisse Overhead-Kosten, sodass es bei fast jeder Anzahl der zu multiplizierenden Spalten für jeden Kernel langsamer ist.

Bevor die einzelnen Kernels der verschiedenen Backends direkt miteinander verglichen werden, wird für jedes Backend ein Gesamtvergleich durchgeführt. Die Abbildung 4.5 zeigt eine Zusammenstellung für das CUDA-Backend, in der alle drei Kernels und beide OpenMP-Implementierungen dargestellt sind.

Abbildung 4.5: Skalarpunkt: CUDA-Berechnungen, CPU vs GPU

Während die Kernels *coalesced()* und *manual()* entweder die gleiche Effizienz wie die CPU-Implementierung aufweisen oder diese übertreffen, bleibt der Kernel *normal()* in dem Bereich bis $1 \cdot 10^5$ Spalten auf dem System A und bis $1 \cdot 10^6$ Spalten auf dem System B hinter der CPU zurück. Die geringen Abweichungen in den Graphen für *coalesced()* und *manual()* zeigen, dass es prinzipiell möglich ist, bei Nutzung von Strukturen der Bibliothek *Eigen* auf der GPU einen Overhead von nahezu Null zu erreichen.

Die mit dem HIP-Backend erzielten Ergebnisse sind in der Abbildung 4.6 dargestellt.

Abbildung 4.6: Skalarprodukt: HIP-Berechnungen, CPU vs GPU

Im Falle von SYCL, was in der Abbildung 4.7 gezeigt ist, sind alle drei Kernels langsamer als die CPU-Funktionen im Bereich bis $1 \cdot 10^5$ Spalten auf beiden Systemen.

Abbildung 4.7: Skalarprodukt: SYCL-Berechnungen, CPU vs GPU

Für sämtliche Backends ist zu erkennen, dass der Kernel *normal()* auf dem System B bei allen Spaltenzahlen hinter anderen Kernels zurückbleibt, während auf dem System A der mit dem Kernel *normal()* erzielte t_{norm} -Wert ab $1 \cdot 10^7$ Spalten gegen den Wert von *coalesced()* und *manual()* konvergiert.

Die Abbildung 4.8 zeigt die Effizienz des Kernels *normal()* für alle drei Backends.

Abbildung 4.8: Skalarprodukt: GPU-Berechnungen mit dem Kernel *normal()*

Die identische Performance der CUDA- und HIP-Implementierung kann für alle Spaltenanzahlen auf beiden Maschinen festgestellt werden.

Während die Multiplikation von $1 \cdot 10^6$ Spalten mit dem Kernel *normal()* auf dem System B keine Vorteile bringt, ist sie auf dem System A ca. 10-mal schneller als die CPU-Funktionen. Der maximale Performance-Gewinn kann ab $1 \cdot 10^7$ Spalten mit einer dreimal (System B) bzw. 20-mal (System A) höheren Ausführungsgeschwindigkeit als bei CPU-Berechnungen erzielt werden.

Die Abbildung 4.9 zeigt die Verläufe der normierten Zeiten der Kernel-Funktion *coalesced()* für alle drei Backends auf beiden Systemen.

Abbildung 4.9: Skalarprodukt: GPU-Berechnungen mit dem Kernel *coalesced()*

Die mit der Kernel-Funktion *manual()* für alle drei Backends auf beiden Systemen ermittelten Ausführungszeiten sind in Abbildung 4.10 dargestellt.

Abbildung 4.10: Skalarpunktprodukt: GPU-Berechnungen mit dem Kernel *manual()*

Auf dem System A ist die Effizienz beider Kernels *coalesced()* und *manual()* bei SYCL für weniger als $1 \cdot 10^5$ Spalten zehnmal geringer als bei CUDA bzw. HIP, jedoch konvergieren die t_{norm} -Werte aller drei Backends bei $1 \cdot 10^7$ Spalten gegen den Wert von $1 \cdot 10^{-11}$ Sekunden. Auf dem System B weist SYCL insgesamt einen geringeren Rückstand auf, erreicht allerdings einen größeren endgültigen t_{norm} -Wert als CUDA bzw. HIP.

Die Optimierungen im Kernel *coalesced()* ermöglichen auf dem System A eine Erhöhung der Effizienz bei einer geringeren Anzahl von Spalten, z. B. indem CUDA bzw. HIP die CPU-Funktion *arrProd()* mit 4 Threads bei $1 \cdot 10^5$ Spalten um das Fünffache übertreffen. Die erzielte maximale Beschleunigung der Berechnungen ab $1 \cdot 10^7$ Spalten ist die gleiche wie mit dem Kernel *normal()*. Auf dem System B reduziert der Kernel *coalesced()* die Spaltenanzahl, bei der die GPU die CPU übertrifft, nur geringfügig, jedoch ist CUDA bzw. HIP ab $1 \cdot 10^7$ Spalten etwa siebenmal schneller als die CPU-Funktionen.

4.2.2 Auswertung: Beispiel 2

Die Auswertung des zweiten Beispiels zur Reibungsberechnung beginnt mit der CPU-Implementierung der Funktionen *buf1()* (nur für das System A gezeigt) und *buf3()*, deren Performance für 100 Wiederholungen in der Abbildung 4.11 dargestellt ist. Die Version mit drei gepufferten Werten erreicht ihre minimalen t_{norm} -Werte bei $1 \cdot 10^5$ Spalten auf beiden Systemen mit $2 \cdot 10^{-8}$ Sekunden auf dem System A und $3 \cdot 10^{-9}$ Sekunden auf dem System B.

Auf dem System A wird die erreichte maximale Ausführungsgeschwindigkeit auch bei einer größeren Spaltenanzahl beibehalten, während auf dem System B die Effizienz ab $1 \cdot 10^7$ Spalten auf den t_{norm} -Wert von $7 \cdot 10^{-9}$ Sekunden sinkt. Im Bereich bis zu $1 \cdot 10^2$ Spalten ist $\text{buf3}()$ ca. doppelt so schnell wie $\text{buf1}()$, und bei einer größeren Spaltenanzahl wird der Unterschied in der normierten Ausführungszeit zwischen den beiden geringer.

(a) System A

(b) System B

Abbildung 4.11: Reibung: CPU-Berechnungen

Die Auswertung der GPU-Ausführung wird zuerst für die CUDA-Implementierung der Kernel-Funktionen $\text{buf3}()$ und $\text{manual}()$ durchgeführt. Aus der Abbildung 4.12 geht hervor, dass auf beiden Maschinen die im Abschnitt 3.6.3 beschriebene Kernel-Funktion $\text{buf3}()$ ihre maximale Ausführungsgeschwindigkeit bei $1 \cdot 10^5$ Spalten mit einem t_{norm} -Wert von $1 \cdot 10^{-10}$ Sekunden für das System A und $2 \cdot 10^{-10}$ Sekunden für das System B erreicht.

(a) System A

(b) System B

Abbildung 4.12: Reibung: der Kernel $\text{buf3}()$, CUDA-Implementierung

Im Vergleich zu *buf3()* mit einem vor-alloziertem Pufferspeicher von drei Elementen pro Spalte zeigt die manuelle Implementierung mit dem Kernel *manual()* (Abb. 4.13) bei unterschiedlicher Wiederholungszahl mehr Diskrepanz zwischen den Linien der Kurvenschar und erreicht auf beiden Systemen erst bei $1 \cdot 10^6$ Spalten ihre minimale Ausführungszeit.

Abbildung 4.13: Reibung: der Kernel *manual()*, CUDA-Implementierung

Das Verhalten dieser beiden Kernels ist bei der Verwendung von HIP und SYCL im Wesentlichen analog zu CUDA, und die jeweiligen wichtigsten Unterschiede werden im weiteren Verlauf dargestellt und diskutiert.

Die Implementierung mit einem Puffer für nur einen Wert führt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen auf der CPU und der GPU. Dies wird in der Abbildung 4.14 dargestellt, die die Zusammenstellung der Reibungsberechnungen mit CUDA zeigt.

Abbildung 4.14: Reibung: CUDA-Berechnungen, CPU vs GPU

Die GPU-Implementierung von $buf1()$ ist bereits bei $1 \cdot 10^3$ Spalten 100-mal langsamer als die von $buf3()$ und dieser Geschwindigkeitsunterschied nimmt bei einer größeren Anzahl von Spalten zu. Um die Ausführungszeit für 10000 Iterationen während des Benchmarkings in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wird der Kernel $buf1()$ nur für bis zu $1 \cdot 10^3$ Spalten eingesetzt. Der mögliche Grund für diese Performancediskrepanz könnten gewisse Probleme mit dem $new[]$ -Operator sein, aber das erfordert weitere Untersuchungen mit einem Profiler, und die Auswertung wird nur für die $buf3()$ -Funktion auf der CPU und GPU fortgesetzt.

Obwohl die CPU-Version von $buf3()$ bei einer geringen Spaltenanzahl schneller ist, erreicht sie ihr Minimum der normierten Zeit viel früher als die GPU-Version, woraus sich das deutlich höhere Parallelisierungspotenzial der GPU erkennen lässt. Es ist weiterhin zu konstatieren, dass die Implementierung mit der Bibliothek *Eigen* mittels $buf3()$ schneller oder genauso effizient ist wie die manuelle Implementierung mittels $manual()$.

Die mit dem HIP-Backend erzielten Ergebnisse sind innerhalb des Messfehlers mit den CUDA-Ergebnissen identisch und werden hier nicht dargestellt. In Anbetracht dessen kann behauptet werden, dass die gewählte Methodik reproduzierbare Ergebnisse liefert. Aufgrund des SYCL-Overheads (siehe Abb. 4.15) ist sogar die $buf3()$ -Version des GPU-Kernels bei einer geringen Spaltenanzahl deutlich langsamer als die CPU-Version, und der Break-even-Punkt verschiebt sich zu einer höheren Anzahl von Spalten. Die Differenz in der Ausführungsgeschwindigkeit zwischen den Kernels $buf3()$ und $manual()$ ist jedoch geringer als bei der Verwendung von CUDA und HIP.

Abbildung 4.15: Reibung: SYCL-Berechnungen, CPU vs GPU

Die Abbildung 4.16 zeigt den t_{norm} -Verlauf des Kernels $\text{buf3}()$ für alle drei Backends. Während auf dem System A CUDA und HIP genau die gleiche Performance zeigen, ist auf dem System B HIP bei einer größeren Spaltenanzahl schneller als CUDA und erreicht den gleichen minimalen t_{norm} -Wert wie alle drei Backends auf dem System A.

Abbildung 4.16: Reibung: GPU-Berechnungen mit dem Kernel $\text{buf3}()$

Für die in der Abbildung 4.17 dargestellte Kernel-Funktion $\text{manual}()$, die nicht die Bibliothek *Eigen* verwendet, ist der Unterschied in der Ausführungsgeschwindigkeit zwischen den Backends auf dem System A geringer als im Fall von $\text{buf3}()$. Dies gilt nicht für das System B, bei dem die HIP-Implementierung bei einer höheren Anzahl von Spalten wesentlich effizienter ist als andere Backends und sogar bei $1 \cdot 10^6$ Spalten die leistungsstärkere GPU im System A übertrifft.

Abbildung 4.17: Reibung: GPU-Berechnungen mit dem Kernel $\text{manual}()$

Analog zum ersten Beispiel kann festgestellt werden, dass der Nutzen der Portierung von der CPU auf die GPU von der Art der Berechnung und der Größe des Problems abhängt. Es ist zu betonen, dass sich die Performance auf der GPU prinzipiell nicht aus der Performance auf der CPU ableiten lässt, und insbesondere Speicher- und Pufferstrukturen besonders zu berücksichtigen sind.

Im Falle der Funktion *buf3()*, die drei gepufferte Werte verwendet, ist die CUDA- bzw. HIP-Implementierung bei $1 \cdot 10^5$ Spalten auf dem System A 200-mal und auf dem System B ca. 15-mal schneller als die CPU-Implementierung. Es ist außerdem festzuhalten, dass die CPU für geringe Spaltenanzahlen zwar schneller sein kann, aber diese tatsächlich so gering sind, dass sie in der Praxis wenig Relevanz haben: je kleiner die Problemgröße und damit die tatsächliche (nicht normierte) Ausführungszeit ist, desto weniger wichtig wird es, die optimale Konfiguration zu nutzen.

5 Fazit und Ausblick

Basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit kann festgestellt werden, dass es nicht nur möglich ist, die Strukturen der Bibliothek *Eigen* in GPU-Code zu verwenden, sondern dass dies auch zu einer Beschleunigung der Berechnungen führen kann. Die Analyse der Ergebnisse der beiden Beispiele auf zwei verschiedenen Maschinen hat gezeigt, dass die zu erreichende Beschleunigung von der Hardwarekonfiguration, der Implementierung und dem Umfang der Berechnungen abhängt. Durch die Ausführung der Skalarproduktberechnungen auf der GPU wurde die normierte Ausführungszeit auf dem System A um das 20-Fache und auf dem System B um das Dreifache reduziert. Bei den Reibungsberechnungen wurde die 200-fache für das System A bzw. 15-fache für das System B Beschleunigung erreicht.

Es ist wichtig zu bemerken, dass der Wechsel von der CPU- zur GPU-Ausführung einige Vorbereitungen erfordert. Die korrekte Installation und Nutzung der Softwarekomponenten ist generell schwieriger als bei reinem CPU-Code. Die Portierung des CPU-Codes auf die GPU setzt die Kenntnis der Besonderheiten der für die GPU-Berechnung verwendeten Programmiermodelle voraus. Eine Schwierigkeit bei der Portierung stellt die Verwaltung von Speicherplatz auf dem Gerät, die Datenübertragung sowie die effiziente Strukturierung von Speicherzugriffen dar. Die Reibungsberechnungen, die im zweiten Beispiel mit einem einzelnen Pufferwert durchgeführt wurden, zeigen, dass nicht alle Algorithmen, die auf der CPU gut funktionieren, dies auch auf der GPU tun.

Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass `hms++` durch den Einsatz von GPU beschleunigt werden kann und die auf dem System A erzielte Beschleunigung deutlicher ist als auf dem System B. Für die Weiterentwicklung von `hms++` wird empfohlen, die CUDA-Ausführung zu wählen, die eine robustere Lösung darstellt und weniger Overhead als SYCL aufweist. Die Implementierung einer vereinheitlichenden Abstraktionsebene, die die Kompilierung desselben Codes für CUDA, HIP oder SYCL ermöglicht, kann ebenfalls untersucht werden.

Literatur

- ADVANCED MICRO DEVICES, INC. (März 2024a). *AMD ROCm Documentation*. <https://rocm.docs.amd.com/en/latest/>.
- (März 2024b). *HIP Documentation*. <https://rocm.docs.amd.com/projects/HIP/en/latest/index.html>.
- CODEPLAY SOFTWARE LTD. (2017). *Implementing OpenCL Support for Eigen Using SYCL and ComputeCpp*. URL: <https://codeplay.com/portal/blogs/2017/05/22/implementing-opencl-support-for-eigen-using-sycl-and-computecpp>.
- (März 2024a). *Getting Started with ComputeCpp Community Edition*. <https://developer.codeplay.com/products/computecpp/ce/1.3.0/guides/getting-started>.
 - (März 2024b). *oneAPI for NVIDIA GPUs 2024.0.2 - Guides*. <https://developer.codeplay.com/products/oneapi/nvidia/2024.0.2/guides/index>.
- INTEL CORPORATION (März 2024a). *Data Parallel C++: the oneAPI Implementation of SYCL*. URL: <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/data-parallel-c-plus-plus.html>.
- (März 2024b). *GitHub - intel/llvm: Intel staging area for llvm.org contribution*. <https://github.com/intel/llvm>.
 - (März 2024c). *Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler Developer Guide and Reference*. Intel. URL: <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/data-parallel-c-plus-plus.html>.
 - (März 2024d). *Intel oneAPI Programming Guide*. Intel. URL: <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/programming-guide.html>.
- KHRONOS GROUP (Jan. 2020a). *SYCL - C++ Single-source Heterogeneous Programming for Acceleration Offload*. https://www.khronos.org/api/index_2017/sycl.
- (Feb. 2020b). *SYCL 2020 Specification*. Khronos Group.
 - (2024). *OpenCL - The open standard for parallel programming of heterogeneous systems*. <https://www.khronos.org/opencl/>.
- LAWRENCE, B. N. et al. (Mai 2018). „Crossing the chasm: how to develop weather and climate models for next generation computers?“ In: *Geoscientific Model Development* 11.5, S. 1799–1821. DOI: 10.5194/gmd-11-1799-2018.
- LLVM DEVELOPER GROUP (2024). *The LLVM Compiler Infrastructure Project*. <https://llvm.org/>.
- MESSAGE PASSING INTERFACE FORUM (2012). *MPI: A Message-Passing Interface Standard Version 3.0*. Message Passing Interface Forum.

-
- NVIDIA CORPORATION (März 2024a). *CUDA C++ Programming Guide*. NVIDIA. URL: <https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html>.
- (März 2024b). *CUDA Toolkit Documentation 12.4*. NVIDIA. URL: <https://docs.nvidia.com/cuda/index.html>.
- OPENMP ARCHITECTURE REVIEW BOARD (März 2024). *OpenMP Application Program Interface Version 4.0.0*. OpenMP Architecture Review Board. URL: <https://www.openmp.org/wp-content/uploads/OpenMP4.0.0.pdf>.
- STEFFEN, L. und AMANN, F. (2024). *hms++: Fast and User-friendly Simulation Tool for Shallow Water Flow*. <https://www.tu.berlin/wahyd/hms>.
- STEFFEN, L., ZHANG, Y., BIRKE, L. und HINKELMANN, R. (2023). „Decoupling Performance and Flexibility within hms++: A User-Friendly Shallow Water Equations Solver with Advanced CPU Optimisations and an Extensible Design“. In: *SimHydro 2023 Conference*. TU Berlin, Germany. Chatou, France.
- THE EIGEN DEVELOPMENT TEAM (Aug. 2021). *Eigen*. <https://eigen.tuxfamily.org>.
- (2024). *Using Eigen in CUDA kernels*. <https://eigen.tuxfamily.org/dox/TopicCUDA.html>.